
«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» КЛИФФОРДА ОДЕТСА: НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ПЕРЕВОД С.Д. ГУРЕВИЧА¹

*Вступительная заметка и подготовка текста
Д.Н. Жаткина и В.В. Сердечной*

Пьеса американского драматурга Клиффорда Одетса «Потерянный рай» принадлежит к числу опосредованных примеров рецепции наследия Дж. Мильтона (в ней, в числе прочего, имеется и второстепенный персонаж Мильтон, в русском переводе – Милтон). Созданная в 1935 г., в период Великой депрессии, пьеса показывала крах мира американского обывателя, во многом схожий с крахом традиционного дворянского уклада, представленным в «Вишневом саде» А.П. Чехова. В 1930-е гг. Клиффорд Одетс симпатизировал Советской России, в течение нескольких месяцев незадолго до создания «Потерянного рая» он состоял в Коммунистической партии США, а в 1942 г. перевел на английский язык пьесу Константина Симонова «Русские люди». Советская Россия отвечала Клиффорду Одетсу взаимностью: переводились и ставились его пьесы «В ожидании Лефти», «Золотой мальчик» и др. [с.м.: 1–5].

Расчитывая на успех «Потерянного рая» у советского зрителя, к переводу пьесы обратился С.Д. Гуревич, журналист, публицист, в настоящее время более известный как гражданский муж Ариадны Эфрон (дочери Марины Цветаевой), в семейном быту – Муля. В 1936 г. небольшой отрывок из его перевода был напечатан на страницах журнала «За рубежом» [6]. Однако дальнейшие попытки переводчика продвинуть результаты своего труда к читателю и зрителю заканчивались безрезультатно. Свой отпечаток на события наложил и атмосфера политических репрессий: в 1937 г. С.Д. Гуревич был исключен из партии, вскоре уволен из издательского объединения «Жургаз», находился на грани ареста, но избежал его, – по мнению одного из исследователей, это стало возможным благодаря сотрудничеству С.Д. Гуревича с НКВД [7, с. 117]. В 1939 г. перевод, представленный в Главрепертком под псевдонимом «Т. Давыдов», был одобрен к постановке, состоялась читка пьесы в Художественном театре [8, с. 595], однако дальнейшей работы с ней не последовало. Вскореначалась Великая Отечественная война, и идея мировой революции, продвижения марксистских ценностей по всему миру, сквозящая между строк Клиффорда Одетса, окончательно утратила свое политическое значение, – стало очевидно, что время «Потерянного рая» прошло. Вскоре печально закончилась жизнь С.Д. Гуревича: в 1950 г. он был арестован, а 31 декабря 1951 г. расстрелян.

¹ Исследование выполнено в ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет» за счет средств гранта Российского научного фонда № 25-18-00010 «Русский Милтон: переводы, исследования, библиография. Создание научно-информационной базы данных».

Впервые представляя читателям сборника последнюю редакцию перевода «Потерянного рая» Клиффорда Одетса, относящуюся к 1939 г., мы дополняем публикацию рядом приложений. Подготовленное С.Д. Гуревичем для облегчения работы цензоров краткое описание произведения «Потерянный рай. Клиффорд Одетс. Фабула» сопоставлено в двух редакциях – 1937 г. и 1939 г., причем самое интересное исправление связано с опущением в позднейшей редакции достаточно объемного фрагмента текста: «Повышенный интерес к ней (истории разорения семьи Гордон. – Д.Ж., В.С.) и ее особое значение в том, что перед нами проходит вереница людей, судьба которых определяется в условиях борьбы за народный антифашистский фронт. В этом смысле пьеса первая откликается на такой исторический сдвиг в отношении классовых сил. При этом позволим себе заметить, пьеса лишена элементов ходульности, она полнокровна». Вероятно, позиция, связанная с необходимостью создания «народного антифашистского фронта» была смягчена в силу политических процессов, заключения известного пакта Молотова – Риббентропа. Также в приложениях представлены «Предисловие к американскому изданию» Гарольда Клермэна и протокол № 140 от 8 марта 1939 г. Главного управления по контролю за зрелищами и репертуаром (ГУРК) при Наркомпросе РСФСР за подписью политредактора Шерешевской.

Клиффорд Одетс

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ²

Перевод Т. Давыдова (С. Гуревича)

Действующие лица:

Пэрл Гордон	Поуст
Гас Майклз	Фоторепортер
Клара Гордон	Феликс
Миссис Кац	Мистер Шнабель
Лео Гордон	Рого
Джюли Гордон	Люси
Сэм Кац	Мистер Май
«Младенец»	Поль
Лука Пайк	Уильямс
Фил Фоули	1-й полицейский агент в штатском
Милтон	2-й полицейский агент в штатском
Бен Гордон	Полисмен
Либби	

² РГАЛИ. – Ф. 656 (Главное управление по контролю за репертуаром и зрелищами при Комитете по делам искусств СНК СССР). – Оп. 3. – Ед. хр. 1955. – Л. 14–98.

Время действия: наши дни.

Место действия: американский город, дом Гордонов.

<Первый акт>

Вечер.

На сцене Пэрл Гордон у телефона.

ПЭРЛ. Не хочу я разговаривать по телефону. Прихода сюда. Я буду ждать. (*Слушает*). Я играла упражнения... Нет, Феликс, никуда я не собиралась. Куда бы я пошла?.. Буду ждать тебя, Феликс.

Вешает трубку. Некоторое время стоит погруженная в свои мысли.

Слева входит Гас Майклз. Это маленький подвижный человечек.

Волосы его зачесаны так, чтобы прикрыть лысину.

ГАС. Хотите, я настрою вам рояль? Я даже захватил с собой инструменты.

ПЭРЛ. Нет.

ГАС. Я – мастер высшего класса.

ПЭРЛ. Нет.

ГАС. Я слушал вашу игру – рояль надо настроить.

ПЭРЛ. Пусть вы мастер на все руки, но оставьте в покое мой рояль.

ГАС. Почему же, Пэрли? Я считаю, что обязан...

ПЭРЛ. Если вы только пальцем его коснетесь, я убью вас!

ГАС. Конечно, я только простой человек, но...

Входит Клара Гордон. Она несет клетку с канарейкой;

следом за ней идет миссис Кац.

КЛАРА. Что здесь случилось?

ГАС. Я и в самом деле не понимаю, миссис Гордон. Она задала мне...

ПЭРЛ (*выбегая в слезах*). Не хочу, чтобы он трогал мой рояль!

ГАС. Очень нервная девочка, – никакой логики!

КЛАРА (*с легким сарказмом*). Вся в отца.

Входит Лео Гордон, садится и делает вид, что читает газету.

КЛАРА (*с горькой иронией*). Поглядите на него. Видали вы в жизни что-нибудь подобное?

ЛЕО (*указывает на газету*). Моя дорогая... на каждой странице...

КЛАРА. Так он хочет отыгаться на бедной канарейке!

ЛЕО. Я не хочу в доме ничего немецкого. На этом я настаиваю, Клара!

КЛАРА. Послушай, сумасшедший, эта птичка жила у нас четыре года!

ГАС. Еще задолго до того, как Гитлер пришел к власти.

МИССИС КАЦ. Это только птичка, мистер Гордон.

ГАС. Я сам из немцев.

КЛАРА. Посмотрите только – у него нос побелел от упрямства.

ЛЕО (*несколько смущенно, но решительно*). Уберите птицу.

МИССИС КАЦ. Она прекрасно поет.

КЛАРА (*отдает клетку миссис Кац*). Так берите же ее.

МИССИС КАЦ. Вы не шутите?

КЛАРА. Если Лео говорит нет, значит, нет.

МИССИС КАЦ (*очень обрадованная*). Я буду заботиться о ней, как о ребенке.

ЛЕО. Миссис Кац, попросите, пожалуйста, Сэма спуститься вниз после ужина.

МИССИС КАЦ. Через десять минут он будет готов. До свидания. (*В дверях*) Благодарю вас. Простите меня (*уходит*).

ГАС. Гражданская война кончилась, вернемся к радио.

Возвращается к приемнику, который он начал перед тем настраивать.

Клара возится с грудой тарелок.

ЛЕО (примирительным тоном). Дорогая, почему ты рассчитала прислугу?

КЛАРА. Теперь негритянка стоит двенадцать долларов в неделю, хватит приходящей прислуги на два дня в неделю.

ГАС (*копошится у приемника*). Больше всех мне нравится «Песня Индии».

ЛЕО. Дела не так уж плохи.

КЛАРА. Дай срок – будет еще лучше.

ЛЕО. Клара, я жалею об этом случае с канарейкой.

КЛАРА (*смеясь*). Много лет назад я поняла, что вышла замуж за глупыша, но я его люблю.

В тот момент, когда она собирается унести груды тарелок, слева появляется Джули Гордон, юноша в купальном халате и ночных туфлях.

Что случилось, Джули?

ДЖЮЛИ. А что?

КЛАРА. Ты странно выглядишь.

ДЖЮЛИ. Я чувствую себя прекрасно, не беспокойся.

КЛАРА. В жизни я еще не беспокоилась. Сегодня здесь – завтра там! Кушайте фрукты, Гас (*уходит*).

ГАС (*обращаясь к Джули*). Слышал ли ты что-нибудь о тайных замыслах Уолл-Стрит насчет телевидения?

ДЖЮЛИ. Мистер Пайк еще не приходил?

ЛЕО. Нет еще.

ГАС. Слышал ты что-нибудь об этом?

ДЖЮЛИ. Нет. Где Бен?

ГАС. Я видел его в парикмахерской.

ДЖЮЛИ. В доме как-то пусто (*садится и раскрывает газету*).

ЛЕО. В наши дни нельзя читать газету без тревоги. Весь мир сдвинулся с места.

ГАС. Да, весь мир. Но логики – никакой. Ни капельки.

ЛЕО. Люди затравлены... Решительно все люди.

ГАС. Что ж, если бы лет пятьдесят назад кто-нибудь сказал мне, что я буду возиться со штукой, которая называется «радио», я бы ответил ему: «Вы с ума сошли». Да, это – прогресс.

ЛЕО. Прогресс!

ГАС (*входит Клара*). Я подумываю... видите ли, я хочу широко распространить радио. Мне надоело быть нищим. На прошлой неделе одно лицо из телефонно-телеграфной компании...

КЛАРА. Гас, вы хорошо с ним знакомы?

ГАС. Он говорит, что телевидение придет так же неизбежно, как смерть. Да-с, миссис Гордон, я знаю некоторых довольно влиятельных людей. Это – люди дела, и к событиям они готовятся. Они соберут богатую жатву на этом телевизионном деле.

КЛАРА. Жатву мы сами могли бы собрать.

ГАС. Так вот, если бы я получил небольшую ссуду...

КЛАРА. Так я и знала! Кушайте фрукты, Гас.

ГАС. Никто не хочет серьезно выслушать меня. Как вам это нравится? Я прошу Пэрли позволить мне настроить рояль, а она говорит со мной так, будто я в этом ничего не смыслю. Почему? Ведь в течение одиннадцати лет я настраивал все рояли в Эсбери-Парке.

ЛЕО. Вы ведь знаете, как ревниво она оберегает свой рояль.

ГАС. Ну, а вы, миссис Гордон, вы ведь знаете, что я знаток радио.

КЛАРА (*насмешливо*). Я только знаю, что так думаете вы.

ГАС. Я и подумал, что если бы мистер Гордон захотел...

КЛАРА. Все деньги Лео вложены в дело.

ГАС. Только поощрить.

КЛАРА. Этого мы не можем.

ГАС. А вот Стив Броди решил попробовать.

КЛАРА. Гас, Лео не может, поймите.

ГАС. Всю свою жизнь я хотел заняться маленьким, но солидным делом, а не порхать от одной затеи к другой.

КЛАРА. Не угодно ли вам узнать несколько фактов? Во-первых, мы потеряли все до последнего цента в банковском крахе. Во-вторых, мой глупый муж заложил дом, чтобы вырученные деньги вложить в дело.

ГАС. Трудные времена. Мне бы следовало найти приятную вдовушку с десятью-двенадцатью тысячами.

КЛАРА. Кушайте фрукты, Гас (*уносит груды тарелок*).

ГАС. Боюсь, что-то неладное творится с моей головой (*возвращается к радиоприемнику*). Послушаем музыку. Друзья, римляне, сограждане, он хрипит черт знает как! (*Слышна музыка*). Все джазы и певцы в Америке поют одну печальную песенку «Дай мне любви, крошка». Впрочем, не припомню, чтобы это помогло решить хоть какую-нибудь проблему.

ЛЕО. Клара говорила нашему Бену, чтобы он не женился на вашей Либби, пока не найдет заработка.

ГАС (*похлопывая по большой бронзовой статуе, стоящей на авансцене*). О, с ним совсем другое дело. В нем есть притягательная сила. Чемпион до мозга костей. Думали ли вы когда-нибудь, что в нашем округе вырастет олимпийский чемпион!

Снова похлопывает статую. Входит Клара.

Прямо бог, говорю я.

КЛАРА. Коли «бог» в ближайшее время не достанет работу...

ГАС. Не беспокойтесь. У него превосходные связи.

КЛАРА. Он в своей жизни еще и дня не поработал. Дом полон медалей и серебряных кубков, но когда появится первый ребенок...

ГАС. Ха, ха... Не тревожьтесь вы об этих голубках.

Входит Сэм Кац с клеткой в одной руке и недоеденным бутербродом в другой. За ним следует жена.

СЭМ. Что тебе взбрело на ум, Лео? С каких пор я стал поклонником гитлеровцев? Если птица не подходит для твоего дома, она не подходит и для моего дома...

ЛЕО. Нет, почему же, Сэм, – твоя жена полагала...

СЭМ. То, что полагает Берта, – это еще не основание.

ЛЕО. Ладно, поставь клетку. Я отдам ее прислуге.

СЭМ. Лео, ты меня удивляешь...

ГАС. Он ничего плохого не думал.

СЭМ. Прошу вас, помолчите!

ГАС. И не подумаю, я вам не слуга.

СЭМ. У вас при себе пять долларов, которые вы мне должны?

ГАС. Нет.

СЭМ. Так помолчите!

Гас ошарашен.

КЛАРА (*гневно*). Не затевайте драки из-за пустяков, Кац. Уходите наверх!

ЛЕО. Клара!

СЭМ. По-твоему, допустимо нападать на человека сзади?

КЛАРА. Вас следует запереть на замок!

ЛЕО. Прошу тебя, Клара!

Она умолкает.

Мы сделали ошибку, Сэм. Пожалуйста, извини нас.

КЛАРА (*с иронией*). Да, простите нас.

ЛЕО (*любезно*). Сэм, не спустишься ли ты сюда, когда придет рабочая делегация?

СЭМ. Ясно! Не стану же я прятаться в шкаф, когда компаньон вырывает у меня изо рта кусок хлеба? (*воинственно оглядывается и начинает дожжевывать бутерброд*).

КЛАРА (*иронически*). На что еще жалуетесь?

СЭМ. Да! Не наводняйте дом бродягами, которые жрут и спят в подвале. Они позорят нас перед соседями (*уходит*).

М<ИССИ>С КАЦ. Простите меня! (*уходит*).

ГАС. Он воображает, что он лучше всех.

КЛАРА. В следующий раз я вышибу ему зубы!

ЛЕО. Моя дорогая, он очень несчастный человек.

КЛАРА. И все-таки я вышибу ему зубы!

ГАС. Правда, что его жена носит парик?

ЛЕО. Да.

ГАС. Удивительно!

ЛЕО. Она была тяжело больна.

КЛАРА. Десять лет они хотят ребенка... (*Обращаясь к Лео*) Не позволяй Сэму обзывать тебя разными словами. Постоял бы ты за свои права, хоть оригинальности ради.

ЛЕО. Не волнуйся, моя дорогая.

КЛАРА. Сделай одолжение, послушай меня: не доверяй ему ни на грош.

ЛЕО. О чем ты говорить?

КЛАРА. Я тебя знаю, как свои пять пальцев. Если бы твоя голова не была пришита к плечам, ты бы утром ее не нашел. И я знаю Сэма Каца.

Ты сидишь и придумываешь фасоны записных книжек, а он ведет дело. Он приносит чек, и – раз-два – чек подписан, без всяких вопросов.

ЛЕО. Клара, я доверял Сэму в течение двадцати двух лет.

КЛАРА. Сумасшедший может ошибаться.

ЛЕО (*смеясь*). Она вполне серьезна... Ведь он – человек, которого я близко знаю тридцать лет.

КЛАРА. Пустяки! «Близость» в делах не может превратить черное в белое.

ГАС. Это верно.

КЛАРА (*убедившись в том, что безнадежно убеждать Лео*). Кроме того, дорогой, кто заплатит мои карточные долги, если ты обанкротишься?

Входит «Младенец».

«МЛАДЕНЕЦ». Где мой дружок Бен?

КЛАРА. Твой дружок Бен в парикмахерской за углом.

«МЛАДЕНЕЦ». О'кей. (*Направляется к выходу*). Гасси, сделайте одолжение.

ГАС. Не называйте меня Гасси.

«МЛАДЕНЕЦ». Я поставил свою машину у подъезда, мистер Майклз. Присмотрите, чтобы ребята в нее не полезли (*уходит*).

КЛАРА. Я с удовольствием не пускала бы его в дом.

ЛЕО. Он безвреден.

КЛАРА. Неужели?

ЛЕО. Дорогая моя, ты никому не веришь.

КЛАРА. Дорогой мой, я родилась не вчера (*уходит*).

ГАС (*глядя на клетку*). Золотые рыбки снова входят в моду? Золотые рыбки и канарейки. Люблю, чтобы в доме были такие вещи (*внезапно начинает громко подражать свисту канарейки*). Ах, черт меня возьми, как это здорово у меня выходит!

ДЖЮЛИ (*мрачно покачивая головой*). Сегодня на бирже был мертвый день.

ГАС. Насколько я понимаю, Джюли, ты вел довольно крупную игру.

ДЖЮЛИ. Конечно.

ГАС. На бумаге?

ДЖЮЛИ. Но вообразите, что я действительно имел бы тысячу. Я вырубил бы теперь пятьдесят две тысячи! Прошу убедиться (*показывает на газету*). И все это с тех пор, как я стал выздоравливать, всего пять недель игры – и более десяти тысяч в неделю. Я смотрю в будущее!

ЛЕО (*рассеянно*). Я полагаю, так...

ДЖЮЛИ. Они меня не слушаются – я простой клерк. Но они послушаются. Они не различают будущего, перемен во всем мире, новых

ситуаций. Что случится в будущем году в России? Италия! Дизель-моторы для новых поездов обтекаемой конструкции! Хромированное железо!

ГАС (*тоном знатока*). Миллионы наживаются на радио.

ДЖЮЛИ. Надо знать, откуда черпать информацию. Сталин подал мне идею: за целых полгода вперед он предсказал, что мы сползем с золотого стандарта и начнем инфляцию. Я сказал об этом мистеру Принсу. Он посмеялся надо мной! А теперь этот кусочек информации стоил бы миллиона долларов, если бы они им воспользовались.

ГАС. Близорукость!

ДЖЮЛИ. Но я не дурак. Придет время...

Стук в дверь.

Войдите.

Дверь открывается. У порога останавливается Лука Пайк, смахивающий щеткой пыль с одежды. Входит.

ЛЕО. Добрый вечер, мистер Пайк.

ПАЙК (*отряхивает пыль с рукавиц*). Приятно, гражданин, что вы держите там платяную щетку. К концу рабочего дня на мне собирается добрая порция пыли. Сказали бы вашей жене насчет пауков – подвал кишит ими. (*Обращаясь к Джюли*) Как себя чувствуете?

ДЖЮЛИ. Как дела с отоплением?

ПАЙК. Пожаловаться не могу. У меня руки чешутся насчет партийки в шахматы.

ДЖЮЛИ. Прекрасно!

ПАЙК. Как только загашу топку – через полчаса.

КЛАРА (*входит*). Хэлло, Пайк, кушайте фрукты.

ДЖЮЛИ. Пойду приготовлю доску (*уходит*).

ПАЙК (*швыряет на стол газету*). Сегодня они снова нашли труп. Возле свалки. Вот как выглядит умерший с голоду человек – я успел сделать этот рисунок до того, как они унесли его.

ГАС. Тс, тс-с, тсс-с!

КЛАРА (*разглядывая рисунок*). Подумать только...

ЛЕО. Не показывайте мне!

КЛАРА. Можно подумать, что это случилось в какой-нибудь чужой стране!

ГАС. Времена ужасные.

КЛАРА. Лео! Не смотри так, будто ты виноват во всех несчастьях мира.

ПАЙК. Спасибо вам за пальто. Оно – первое за эти четыре года.

КЛАРА. Другими словами: одни люди богаты, другие бедны!

ЛЕО. Это не ответ, милая³.

КЛАРА. А почему? Богатые и бедные – это так естественно!

ПАЙК. Вовсе не естественно, чтобы люди умирали от голода, когда всего вокруг так много.

КЛАРА. Послушай, может быть, ты скажешь, что я неправа.

Стук в дверь. Гас открывает.

ГАС. Хэлло, Фил...

Пайк пропускает Фила Фоули, а сам уходит. Он останавливается в прихожей и, натягивая перчатки, прислушивается к разговору в комнате. Мистер Фоули – местный политический деятель.

За ним следом входит небольшого роста студент с крошечными нафабранными усиками.

ФОУЛИ (*тоном отменного добродушия*). Шолом Алейхем, Гас! Хочу повидать твоих друзей, Гордонов.

ГАС (*польщенный*). Они здесь.

ФОУЛИ. Я – Фил Фоули, честь имею представиться вам, мистер Гордон, и хозяйке дома (*пожимает им руки*). Председатель демократического клуба города Немо; вы, может быть, и не слыхали о таком. На всякий случай сообщаю, ха-ха-ха! В самом деле, лучше поздно, чем никогда.

ЛЕО. Рад познакомиться, мистер Фоули.

ФОУЛИ (*внимательно слушая игру Пэрл*). Если мне слух не изменяет, у вас дочка – пианистка. Гм, очень мило!

ЛЕО. Моя дочь обучалась у ученика Лешитицкого.

ФОУЛИ. Что вы говорите! Дал бы я вам небольшой совет, миссис Гордон: у вас, знаете, темноватые круги под глазами. Хотите знать средство? Сок грейпфрута! А в чем причина? Слишком много кислот, мяса и тому подобной ерунды. Нормальный паек человеческого организма... из чего он состоит, Милтон?

МИЛТОН (*шепелявит*). Восемьдесят процентов щелочей, двадцать процентов кислот.

ФОУЛИ. Вот именно – восемьдесят-двадцать! А вместо этого средний человек наполняет свое брюхо двадцатью-восемьюдесятью! Как раз наоборот, понимаете? Понимаете? Эта кислота отнимает у вас энергию, напускает на вас хандру.

МИЛТОН. Отнимает у вас ваше горячее...

ФОУЛИ. Вот именно! И кладет тени у вас под глазами. Смотрите на меня – я пройду сквозь кирпичную стену. Вы, может быть, подумаете,

³ В ранней редакции – *моя дорогая*.

что я тренируюсь для бокса, но я не боксирую (*рыгает*). Сок грейпфрута – вот где избавление... Возвращает вас к норме – *точно так же, как демократы вернут к норме всю страну!*

КЛАРА. Скажите лучше прямо: вы хотите, чтоб мы голосовали за демократов?

ФОУЛИ. Гас, *мой старый друг* Гас говорит, что под одной этой крышей есть пять голосов. Мы хотим, чтобы во вторник вы пошли и голосовали за все звезды нашего флага.

КЛАРА. Я всегда голосовала за демократов, Фоули, но мой муж не голосует.

ФОУЛИ. Не голосует! Вы смеетесь, мистер Гордон? Как же это Гас говорит мне, что вы человек с головой?

ЛЕО. По совести говоря, обе стороны одинаково плохи. Вот почему я не голосую.

ФОУЛИ. Вы, наверно, вычитали это в какой-нибудь газете.

ЛЕО (*искренно*). У меня свое собственное мнение, мистер Фоули.

ФОУЛИ. Что же, Гас, я вижу, что наш добрый друг мистер Гордон нас не знает и не знает, за что мы стоим. Смотрите, мы вам еще понадобится... Человек, у которого сын адвокат, захочет, чтобы он вступил в клуб, продвинулся куда-нибудь. Вот как этот Милтон, – он будет когда-нибудь большим человеком.

ЛЕО. Очень сожалею, мистер Фоули, в нашей семье никто не интересуется политикой.

ФОУЛИ (*обращаясь к Гасу*). Вы объясните вашему другу, как избирательный аппарат...

ЛЕО. Очень сожалею, но я не верю в вашу систему управления.

ФОУЛИ (*на мгновение окаменевает, затем растерянно глядит на всех окружающих*). Что? Что это значит?

ПАЙК (*входя в комнату*). Я вам объясню, что это значит! Где болото, там и комары. А где правительство богачей, там взяточники.

ФОУЛИ. А это значит?..

ПАЙК. Яблоко от яблони...

ФОУЛИ. Будь я сукин сын! Слыхал, Милтон?

МИЛТОН. Невероятно!

ПАЙК. Это, пожалуй, богатейший город в мире, и каждый день в нем умирает с голоду человек. Не хватает щелочей. Вот что это значит! Голод и вырождение – восемьдесят-двадцать. Может быть, нам следовало бы взять власть в свои руки и переделать ее.

ФОУЛИ (*обращаясь к Лео*). Это – ваши настроения.

ЛЕО. Очень сожалею...

ФОУЛИ. Похоже, что мы попали в гнездо красных.

ПАЙК (*холодно*). Между прочим, мы – американцы.

ФОУЛИ. К черту! Это красная болтовня! Нам таких голосов не надо! Может быть, вы даже не граждане Соединенных Штатов.

ПАЙК. Для ирландца, отец которого только недавно прибыл к нам, вы говорите довольно смело. Ну, а я – то, что вы называете стопроцентным американцем. Мои предки приехали не на «Мейфлауэре»⁴. На него они не попали, но прибыли со следующим транспортом. Мы дрались во всех наших войнах с 1776 года по 1918. Два моих мальчика... единственные мои... (*Показывает портрет на крышке часов*). Вы меня обзываете красным! Я сверну вам проклятую вашу башку!

ФОУЛИ. Каким языком говорите вы в присутствии дамы!

Смущенный, Пайк отворачивается.

Гас, очень грустно видеть, что ты спутался с этой кучкой радикалов. Такого я никак не ожидал на Шекспир-Плэйс. Приходи вечером в клуб.

ГАС (*вкрадчиво*). Превосходно, прекрасно, Фил...

Решительным шагом Фоули выходит, за ним Милтон.

ПАЙК. Мне очень неприятно, что я так зарвался. Надо же было слушаться этому в День Перемирия... (*широко разводит руками и выходит*).

КЛАРА. Теперь, оказывается, мы – красные!

ГАС. Он имел в виду мистера Пайка.

КЛАРА. Вы видите у меня круги под глазами?

ГАС. Нет...

КЛАРА (*пожимая плечами*). Хоть бы я капельку испугалась.

ГАС (*с грустью*). Я тоже всегда хранил портрет миссис Майклз в моих часах (*заводит часы*). Я люблю, когда наступает ночь и я могу заводить свои часы... Я люблю заводить свои часы...

Неожиданно снаружи слышен шум голосов. Входят под руку Бен и Либби.

Она идет вприпрыжку и смеется. За ними следует «Младенец», который чем-то разозлен. Все трое говорят одновременно.

БЕН. Мы здесь, Лафайет! Гас, я встретил нашу чертову малютку и привел ее с собой (*приподнимает Либби и усаживает на стул*).

ЛИББИ (*радостно-кокетливо*). Пусти, ты меня всю смял.

«МЛАДЕНЕЦ». Ах, этот румынский идиот!

⁴ Название знаменитого судна, на котором в 1620 г. в Америку прибыли первые европейские переселенцы, «отцы-пилигримы». – *Примечание переводчика.*

БЕН. Стоит ли вспоминать?

«МЛАДЕНЕЦ». Я ему голову оторву. Слышал, как он тебя обозвал неженкой?!

БЕН. Потому, что я делал маникюр. Стоит ли вспоминать?

«МЛАДЕНЕЦ». Опять ребята забрались⁵ в машину. (*Стучит в окно и кричит: «Эй!»*).

БЕН. Стоит мне только показаться им на глаза, как они все пуговицы на мне обрывают.

ЛИББИ. Надо спешить, если мы вообще сегодня собираемся куда-нибудь попасть⁶.

БЕН. Для Бена Гордона они задержат спектакль.

КЛАРА. Сумасшедший, снимай шляпу, когдаходишь в дом!

БЕН. Слыхали? Друг с пеленок обзывает меня сумасшедшим. Никак нельзя, Клара, я берегу прическу (*приподнимает шляпу*). Макс целый час над ней трудился. Чем нехорош! (*надевает шляпу*). Билеты есть, «Младенец»?

«МЛАДЕНЕЦ». Два на Северной трибуне.

БЕН. Замечательно! Послушай, Лео, дай моему Пятнице пять долларов.

«МЛАДЕНЕЦ». За нами не пропадет.

КЛАРА. Что вы задумали?

БЕН. Полную победу.

КЛАРА. Для кого?

БЕН. Каждый день приносит полную победу маленькому сыну миссис Гордон, Бену.

ЛИББИ (*вызывающе*). Скажите им, Бен.

БЕН (*шутливо напыжившись*). Мы это проделали!

КЛАРА и ГАС. Что?

БЕН (*отбивая несколько тактов четки*). «В руках кастаньеты и ноги в браслетах»! Женились!

ЛИББИ. Да, сегодня днем мы обвенчались в мэрии.

КЛАРА. Боже праведный!

БЕН (*напевая*). «Возьму я острый нож и к смерти приготовлюсь...».

ГАС. Я ошеломлен! Я ошеломлен!

ЛЕО. Поздравляю...

КЛАРА. Сумасшедший, не мог ты подождать?

ЛИББИ. Я так и ждала какой-нибудь гадости от вас!

⁵ Ранний вариант начала реплики: *Кажется, ребята опять забрались.*

⁶ В ранней редакции: *...куда-нибудь идти.*

БЕН (*останавливая спор*). К чему ждать, мама? Весь мир у наших ног! (*обращаясь к «Младенцу»*) Ты звонил Поусту?

«МЛАДЕНЕЦ». Он придет с фоторепортером.

БЕН. Крошка Либби, на этой неделе ты увидишь свою розовую мордочку во всех газетах страны, этот парень-кинохроникер сейчас придет сюда со своей трещоткой!

*Звонок у входной двери играет зорю,
«Младенец» выходит, чтобы открыть дверь.*

КЛАРА. Лео, скажи Пэрли, чтобы она сошла вниз.

*Лео стучит по трубе отопления в углу; игра наверху прекращается.
«Младенец» входит с Поустом и фоторепортером.*

БЕН. Хэлло, Поуст.

ПОУСТ (*брюнет с лицом мертвеца*). Окрутили тебя, я слышал. Я всегда думал, что ты женишься на борту самолета.

БЕН. Поуст, познакомьтесь с мадам... и с остальными воинами племени Гордон.

ГАС. Я – отец новобрачной.

ПОУСТ (*чуть насмешливо*). Приветствую.

БЕН. Это Гас Майклз – владелец лучшего мотоцикла в городе. Тащи его сюда, Гас.

КЛАРА. Сумасшедший! Оставь его в прихожей.

Фоторепортер устанавливает аппарат.

БЕН. Нет, нет, мама! Мы снимемся на мотоцикле!

Мы с Либби. Как ты думаешь, Дэйв?

ПОУСТ. Ве-ли-ко-леп-но!

ГАС (*отправляясь за мотоциклом*). Прекрасная машина!

ПОУСТ (*внимательно разглядывая Либби*). Да, замечательная.

БЕН. Замите! Сейчас вылетит птичка.

ПОУСТ. Итак, в каком виде мы покажем это нашим трем миллионам читателей?

БЕН (*схватив и приставив к подбородку щеточку, которой смахивают пыль с мотоцикла*). Скажи им, что велочемпион мира стареет и скоро сменит спицы на устриц, шампанское и теплое местечко на Уолл-Стрит.

Входит Пэрл и останавливается на пороге.

Сделки заключаются на атлантических и тихоокеанских пароходах...

ФОТОРЕПОРТЕР. Мотоцикл нужен, Дэйв?

ПОУСТ. Конечно. Садись, Бен. Посади Грету Гарбо на руль.

БЕН. Ну, как?

ПОУСТ. Замечательно!

БЕН (*позируя*). Чирик-чирик!

ФОТОРЕПОРТЕР. Спокойно... Готово... Снова. Не шевелитесь... Готово!

ПОУСТ. Окруженный семьей... На фоне статуи. (*Голосом диктора*)

Цвет американской молодежи...

ЛЕО. Вот наша дочь, мистер Поуст.

ПОУСТ. Приветствую.

КЛАРА (*обращаясь к Джюли, который только что вошел*). Бен и Либби сегодня поженились.

Все одновременно.

ДЖЮЛИ. Поздравляю.

ГАС (*обращаясь к Поусту*). Моя дочь была недоноском семи месяцев.

БЕН. Благодарю. Становитесь рядом.

ГАС. Он хочет, чтоб семья снялась вместе.

ПЭРЛ. Я не хочу сниматься.

БЕН. Не расстраивай компании.

ПЭРЛ. Не хочу (*отходит в сторону*).

ПОУСТ (*устало*). Пойдем...

БЕН. Застенчива – темное пятно в семье.

Фоторепортер устанавливает группу и делает два снимка.

Пока ты еще не ушел, скажи читателям, что всем этим я обязан моей матери. Она думает, что я никчемный парень. Может быть, это и так, но она кормила меня рыбьим жиром, овсянкой на молоке...

ГАС. Витаминами!

БЕН. И вот я стал чемпионом.

КЛАРА. Это не шутка, Поуст. Я вырастила всю мою семью на молоке высшего сорта «А».

БЕН. Давай действительно сделаем из этого хороший рассказ. Вот мой отец – холил меня с первого дня моей спортивной карьеры. Без звука платил все долги. А эта застенчивая представительница рода (*показывает на Пэрл*), которая пошла вся в отца, – прекрасная пианистка. Она...

ПЭРЛ. Оставь меня в покое!

БЕН. Никак не может прорвать фронт концертных антрепренеров – это требует больших денег.

ПЭРЛ. По-моему, это и неостроумно.

БЕН. Я не острою.

ПЭРЛ. Для дурака жизнь проходит в сплошном смехе.

ЛИББИ. Замолчи ты!

ПЭРЛ. Я разговариваю с моим братом... который думает, что мир принадлежит ему, потому что он получил несколько медалей. Этот великий гений за всю свою жизнь не заработал пяти центов. Довольно смело с вашей стороны жениться! (*Уходит*).

ЛИББИ. Я так же самолюбива, как она...

БЕН. Либби, не надо...

ЛИББИ. Она не смеет так говорить!

БЕН. Ты права, моя радость. Ты вышла замуж за курчавого парня с электрическими огоньками в глазах и ртом, чтобы целовать тебя. А сверх того ничего, кроме многообещающего будущего, – простите нас за такую интимность на людях (*внезапно с подавленным видом отходит в сторону и садится на подоконник*).

ДЖЮЛИ (*обращаясь к Поусту*). Глоток вина?

ПОУСТ. Почему бы и нет?

Он, Джюли и остальные пьют.

Счастливо плавать!

ГАС. Да, за здоровье новобрачных. Она была недоноском семи месяцев. Вообразите только, мы не думали, что она выживет.

ПОУСТ (*делая прощальный жест*). Ни пуха, ни пера, Бен.

БЕН. Спасибо, Дэйв. До скорого.

ГАС (*обращаясь к Поусту*). Напишите, что это мой мотоцикл.

ПОУСТ. Пригласите меня на хороший домашний обед.

КЛАРА. С удовольствием, в любой день.

ПОУСТ. Ни пуха, ни пера! (*Уходит со своим помощником*).

ГАС. «Отныне и вовек – пока смерть нас не разъединит». (*Осушает свой бокал. Громко сморкается, затем выводит мотоцикл*).

ЛИББИ. Солнышко, идем на хоккей.

БЕН. Что-то мне не хочется.

ЛИББИ. Истинный бог! Никак я тебя не пойму.

БЕН. У Бена Гордона бывают взлеты, бывают падения. Такой уж он есть – то мрачен, то весел.

Входит Гас.

Послушайте, семья, сегодня мы поженились. Я прекрасно понимаю, что вы боитесь трагедии нищеты. Все мы знаем, что для гонок я больше не гожусь...

ГАС. Что?

БЕН. Да, да, мой дорогой. Доктор сказал, что я кончился! Но вчера я видел Альфреда Бонда, заправилу из А.А.Ю. Он говорит, чтобы я не тревожился: на Уолл-Стрит меня ждет теплое местечко. Денежки у нас будут. Для тебя, Лео, будет столько книг, сколько ты прочесть сможешь, для Пэрли, этой дуры, – концертная карьера. А Гас сможет заполучить лучшую коллекцию марок, чем у английского короля! Потерпите только.

ЛЕО. Что тебе сказали, Бен?

БЕН. Из меня выйдет толк!

ГАС. В тебе определенно есть какая-то притягательная сила, Бен.

ЛИББИ. Мой Бен может стать чем он только захочет.

КЛАРА. Твой Бен!

ЛИББИ. Он даже может поступить в кино.

Наверху Пэрл возобновила игру, слышны звуки «Für Elise».

Я хочу веселья от жизни.

КЛАРА (*уходя*). Это ты найдешь только в словаре!

«МЛАДЕНЕЦ» (*до сих пор мрачно молчавший*). Машина ждет.

БЕН (*придя в доброе расположение духа и рассмеявшись*). Две минуты на переодевание (*целует Либби и выходит*).

ГАС. Английский король... Вот человек, которого мне жаль, – восковая фигура. Я помогу миссис Гордон прибрать посуду (*выходит*).

ДЖЮЛИ. Желаю счастья, Либби.

ЛИББИ. Спасибо.

Джюли уходит.

ЛЕО (*робко*). Я надеюсь, вы будете очень счастливы.

ЛИББИ (*тоном безразличия*). Спасибо!

ЛЕО. Бен – хороший мальчик...

ЛИББИ. Уж я-то знаю.

Лео смущенно умолкает, не зная, что сказать. Выходит, унося газету.

«МЛАДЕНЕЦ» (*оставшись наконец наедине с Либби*). Но ведь он – не денежный человек!

ЛИББИ. Я вышла замуж за человека с большим будущим.

«МЛАДЕНЕЦ». Он хорош, когда надо получать, но никудышный, когда надо давать.

ЛИББИ. Не смей меня дразнить!

«МЛАДЕНЕЦ». Невозможно себе и представить тебя с этим слюнтяем.

ЛИББИ. Ох, как ты ошибаешься.

«МЛАДЕНЕЦ». А что если я расскажу Бену, что тут делалось, когда он отправился в Европу?

ЛИББИ. Он не верит в такие сплетни обо мне. Тебя он вышвырнет вон за такие слова.

«МЛАДЕНЕЦ». Ты что же, не знаешь, какой он ревнивый? Ты привыкай к этому фейерверку. Он взрывается в начале полета!

ЛИББИ. Бен – самый красивый мужчина из всех, кого я знаю.

«МЛАДЕНЕЦ». Он? Эта перегоревшая лампа?

ЛИББИ. Не смей меня дразнить!

«МЛАДЕНЕЦ». Ты девчонка и ты лежала со мной на песке под забором...

ЛИББИ. Ну и что же?

«МЛАДЕНЕЦ». В чисто горизонтальном положении.

ЛИББИ. А разве я говорила, что я ледышка, когда Бен пробыл все лето на гонках в Европе. А было это так – острова, лето, ночь и все прочее. Я не жалею о том, что сделала! И вообще, кому бы это говорить, – ты, мелкий мошенник. Не думай, «Младенец», что ты правишь золотой колесницей.

«МЛАДЕНЕЦ». Я правлю, но только ты этого не видишь, Мэйбл!

ЛИББИ. Не называй меня Мэйбл. Ты зол, потому что он со мной ласков. Ты прикидываешься его лучшим другом, но ты злейший враг...

«МЛАДЕНЕЦ». Кому бы это говорить?..

ЛИББИ. Ты ударишь его ножом в спину!

«МЛАДЕНЕЦ». Кому бы это говорить?..

ЛИББИ. Ладно. Я это говорю, чтобы больше к этому не возвращаться... Для меня Бен – это уютная тихая гавань.

«МЛАДЕНЕЦ». За что бы я ни взялся, он все выхватывает у меня из-под рук.

ЛИББИ. Расскажите кому-нибудь другому!

«МЛАДЕНЕЦ» (*обнимая ее*). Ты – спящая рыба на дне океана, но я тебя разбужу. Мне надоела мелкая охота. Мне надоели грошовойе работы. Как говорит старик Пайк, в наши дни каждый сам за себя. А с волками жить – по-волчьи выть. Я нацеплю свое волшебное кольцо и отправлюсь добывать свое счастье. И ты – первая станция!

ЛИББИ. Ах, скажите!

«МЛАДЕНЕЦ». На следующей неделе я начинаю работать вместе с Джо-Акулой. Можешь ко мне пристать. Ты знала...

ЛИББИ. Заткнись.

«МЛАДЕНЕЦ» (*потеряв самообладание*). Ты знала, что я по тебе с ума схожу. Ты это сделала, чтобы меня разозлить.

Входит Лео, видит их обнявшимися.

ЛЕО. Кто кого обидел?

ЛИББИ (*вырываясь из объятий «Младенца»*). «Младенец» предсказывает мне будущее.

ЛЕО. Либби... я люблю моих сыновей больше жизни. Я знаю... я знаю, что ты немного дикарка...

ЛИББИ. Откуда вы это взяли?

ЛЕО (*с болезненным выражением*). Я знаю, ты будешь хорошей женой, но замужняя жизнь налагает новую ответственность и...

ЛИББИ. Вы, однако, смелы!

ЛЕО. Извини меня... (*Уходит*).

«МЛАДЕНЕЦ». Да замолчи!

БЕН (*входит*). Послушай, тебе страшно идет это новое пальто (*обнимает ее*). Кто любит Бена?

ЛИББИ (*зная, какое впечатление это производит на «Младенца»*). Либби. Кто любит Либби?

БЕН (*шутливо*). «Младенец»! Послушай, я люблю твою фигуру, дорогая. Когда ты идешь, твои плечи двигаются, это я тоже люблю.

ЛИББИ. Солнышко, ты опять меня сомнешь.

БЕН. Ты счастлива?

ЛИББИ. Еще бы, жизнь – сплошной праздник.

БЕН (*обращаясь к «Младенцу»*). Как ты к ней относишься?

«МЛАДЕНЕЦ» (*низким, искусственным голосом*). Она – роскошная девочка, на пять с плюсом.

БЕН (*рассмеявшись*). Феерия в четырех действиях!

«МЛАДЕНЕЦ» (*неожиданно*). Но тупа – никаких развлечений в антрактах!

ЛИББИ. Я дам ему по физиономии! Он постоянно меня дразнит, Бен. Послушал бы ты, что он сейчас говорил.

БЕН. Что он говорил?

Она не отвечает.

«МЛАДЕНЕЦ». Скажи ему...

ЛИББИ. Это – твой злейший враг!

БЕН (*смежливо*). «Младенец»?

ЛИББИ. Именно. Этот сморчок ненавидит тебя за твою мужественность.

БЕН. Я хотел бы... я хотел бы понять тебя, «Младенец»... Ты переменялся...

«МЛАДЕНЕЦ». Не распускай нюни. Только верь моему слову – я тебе больший друг, чем она.

ЛИББИ. Как же это у тебя получается?

«МЛАДЕНЕЦ». Вся мою⁷ жизнь я играл с тобой честную игру. Всегда бил их налево и направо, когда они становились тебе поперек дороги. А теперь достаточно нескольких ее слов – и ты готов меня вышвырнуть!

БЕН. Господи, жизнь – это спокойная река; зачем так волноваться?

«МЛАДЕНЕЦ». Сделала ли она для тебя в жизни хоть что-нибудь? Рассказала ли она тебе о Билле Крофорде, об Эдди Мейерсе?

ЛИББИ. Если ты будешь его слушать, я сейчас же уйду.

БЕН. Слушай, «Младенец». Мы намерены оставаться мужем и женой! Ты зол, потому что я забрал у тебя Либби!

«МЛАДЕНЕЦ». Если угодно, я зол на всю свою проклятую жизнь!

БЕН. Зачем же изливать это на нас?

ЛИББИ. Он даже сказал, что ты не сможешь меня обеспечить!

БЕН (*обращаясь к «Младенцу»*). Этого я никогда от тебя не ожидал. Во-первых, будущее скрыто во мраке. Во-вторых, все, что я тебе должен, ты получишь. А что касается Либби, то, в-восьмых, в-девятых и в-десятых, – если я наступил тебе на ногу, я очень сожалею. Мы оба были влюблены. Победил сильнейший.

«МЛАДЕНЕЦ» (*решительно*). О'кей.

ЛИББИ. Я замечаю, что в присутствии Бена ты не так умен.

«МЛАДЕНЕЦ». Замолчи, не то я тебя задушу!

БЕН (*рассмеявшись*). Дуплет в середину!

ЛИББИ. Ты думаешь, он шутит? И после этого – чтоб я ехала в его машине в город?!

«МЛАДЕНЕЦ». По мне, хоть ползи туда.

БЕН. Послушай... Что это за чертовы номера?!

«МЛАДЕНЕЦ». Я не владею собой, Бен. Убери лапы! Ты ведь знаешь, что я вспыльчив. Зачем ты позволяешь ей меня злить? Ты ведь знаешь – с тобой мы поладим, только не позволяй ей меня трогать!

Бен поворачивается и смотрит на Либби.

ЛИББИ. Теперь выходит, я виновата!

БЕН. Ты ведь знаешь, что он вспыльчивый.

ЛИББИ. Ясно, маленький пузырь!

«Младенец» быстро подходит к Либби и ударяет ее по лицу.

Бен тут же их разнимает и наносит удар «Младенцу», который отвечает ему двумя ударами; вторым ударом Бен сбит с ног и на несколько секунд теряет сознание.

«МЛАДЕНЕЦ». Выставляй хоть целый полк!

⁷ В первой редакции – *свою*.

БЕН (*ошеломленный, он приподнимается и сидит на полу*). Ты хочешь...
ЛИББИ. Сделай из него бифштекс, Бен!

Бен медленно поднимается на ноги.

Так как же, с этим ты его и отпустишь?!

«Младенец» пятится к двери.

БЕН. Я еще до тебя доберусь.

«МЛАДЕНЕЦ». Я тебя больно ударил, Бен?

БЕН. Я и не почувствовал.

«МЛАДЕНЕЦ» (*пристыженный*). Ты ведь знаешь, какой у меня характер – взрываюсь прежде чем подумаю. Я работаю не головой, Бен.

БЕН. Еще бы...

«МЛАДЕНЕЦ». Шлепни меня по лицу, Бен. Ударь меня...

БЕН. Не будь мальчишкой!

ЛИББИ. Что это, любовный дуэт?

«МЛАДЕНЕЦ». Если вы готовы, машина ждет внизу...

БЕН. Мы не поедem в город.

«МЛАДЕНЕЦ». А как с билетами?

БЕН. Сам знаешь, что с ними делать.

«МЛАДЕНЕЦ». Не сердись, Бен.

БЕН (*всплиив*). Нет, нет, я не сержусь. Мне просто до тошноты все опротивело! Проваливай отсюда к черту!

«МЛАДЕНЕЦ». Я знаю, что я ни рыба ни мясо, но...

БЕН. Пошел вон!..

Входит Клара с папирсой во рту.

КЛАРА. Что случилось?

БЕН. Ровным счетом ничего, Клара.

«МЛАДЕНЕЦ» (*останавливаясь в дверях*). Завтра увидимся?

Ответа нет.

Завтра увидимся (*уходит*).

КЛАРА. Что случилось?

БЕН. Ничего, я сказал. (*Обращаясь к Либби*) Это правда?

ЛИББИ. Что?

БЕН. То, что он сказал о Крофорде?

ЛИББИ. И ты веришь?! Как могла...

БЕН (*хриплым голосом*). Я только спросил. Пойду за своим пальто (*вынимает папиросу у матери изо рта и уходит, раскуривая*).

КЛАРА. Что случилось?

ЛИББИ. «Младенец» ударил его.

Входит Гас с альбомом марок. Садится за стол.

КЛАРА. Я руки и ноги переломаю этому бандиту!

ЛИББИ. А Бен его не ударил.

КЛАРА. Он кончит свою жизнь на электрическом стуле.

БЕН (*входя*). Пойдем.

ЛИББИ. Куда?

БЕН. В «Эмпайр». Посмотрим Марлену Дитрих.

ГАС. Марлена – это интеллектуальный и артистический тип.

БЕН. Лео здесь?

КЛАРА. Тебе нужны деньги?

БЕН (*сухо*). Да...

Она вынимает из кармана несколько долларовых бумажек и дает ему.

Гас смачивает языком марки и расклеивает их в альбоме.

КЛАРА. Не беспокойся – этот долг бессрочный. Развлекайтесь.

Бен хлопает по бронзовой скульптуре, изображающей его самого, проходя мимо нее⁸ в дверь.

ЛИББИ. Ну-с, папаша, мы еще с тобой встретимся!

Бросает на Клару уничтожающий взгляд.

ГАС (*шокированный*). До свидания...

КЛАРА. Вся моя семья сошла с ума, кроме Джюли. Он пошел в меня.

ГАС. Ах, Марлена, – мысленно она в моем гареме.

КЛАРА. А вы – такой же!

ГАС (*возвращаясь к действительности*). Что?

КЛАРА. Сумасшедший.

ГАС. У меня свои заботы, миссис Гордон. Если бы вы только знали, как часто я думаю о том, чтобы лишиться себя жизни.

КЛАРА (*надевая пальто и шляпу*). !!!

ГАС. Но – я поворачиваю ручку радиоприемника вместо ручки газовой колонки... Ха, ха, ха!..

Входит Джюли.

⁸ Ранний вариант начала ремарки: *Бен хлопает по бронзовому бюсту, изображающему его самого, проходя мимо него.*

ДЖЮЛИ. Мама...

КЛАРА. Что?

ДЖЮЛИ. Ты уходишь сегодня вечером?

КЛАРА. Да, пойду играть в карты к нашим бабам. А в чем дело, Джюли?

ДЖЮЛИ. Дом какой-то пустой...

КЛАРА. А ты поиграй в шахматы.

ДЖЮЛИ. Да...

КЛАРА. Что случилось, мой большой мальчик?

ДЖЮЛИ. Не знаю, мама...

КЛАРА. Ты ведешь себя странно.

ДЖЮЛИ. Мне страшно.

КЛАРА. Чего страшно?

ДЖЮЛИ. Нет подъема. Я чувствую себя, как падающая акция.

КЛАРА. Идиот! Ты два месяца пролежал больной в постели. И захотел в первую же неделю летать как орел?

ДЖЮЛИ. Лучше мне не станет.

КЛАРА. Доктор Клэрмэн говорит, что ты вернешься в банк через неделю.

ДЖЮЛИ. Я этому не верю! В школе у нас был паренек, Джилберт. У него тоже была сонная болезнь. Когда он вернулся в школу, он стал стареть. Тянул два года... Он умер.

КЛАРА. А какое это имеет отношение к Джюли Гордону?

Сверху доносятся звуки рояля.

ДЖЮЛИ. Тут доктора бессильны...

КЛАРА. Мой прекрасный мальчик, не мучь себя. Сделай одолжение, послушай меня: у тебя будут собственные дети. Во всей нашей семье ты единственный добьешься успеха.

ДЖЮЛИ. Не закрывай свою дверь на ночь.

КЛАРА. Я не пойду играть *(начинает снимать пальто, шляпу)*.

ДЖЮЛИ. Иди...

КЛАРА. Ничего страшного не будет, если я пропущу игру.

ДЖЮЛИ. Обо мне не тревожься.

КЛАРА. Джюли...

ДЖЮЛИ *(целует ее)*. Пойди играть...

КЛАРА *(уходя)*. Кушай фрукты *(запахнув пальто, останавливается в дверях)*.

ДЖЮЛИ. Желаю тебе приятно провести время.

КЛАРА *(целует его)*. Покойной ночи.

ГАС. Покойной ночи...

КЛАРА (*напевает*). «Малютка тувельки просила!» (*уходит*).

ГАС. В твою мать я верю.

ДЖЮЛИ. Да, ее я люблю. (*Джюли садится у противоположного конца стола и ест яблоко*).

ГАС. Люди мало отдыхают. Сердце мало отдыхает, только между ударами. Сосчитай – семьдесят шесть раз в минуту... Четыре тысячи пятисот раз в час...

ДЖЮЛИ. Когда прислушаешься, ночь полна звуков...

ГАС (*погрузившись в свои мысли*). У-гу...

ДЖЮЛИ. Такси бегут по улицам...

ГАС. В былые времена я увлекался фотографией. Да, это было словно безумие – Истман, Велокс и всякая всячина.

ДЖЮЛИ. Любите вы открытую машину летом?

ГАС (*идет к двери; озадаченный, останавливается*). Нет, я не люблю открытых машин. Так была убита миссис Майклз: она была очень нервная женщина и высовывала голову из машины. Кажется, твоя мать сказала, что на плите стоит кофе?

Джюли кивает.

ГАС. Пойду налью чашечку. (*Останавливается у двери*). У моей жены один глаз был голубой, а другой серый – скрывать этого не буду, Джюли... А если всю правду тебе сказать – она была косоглазая, но я очень любил ее.

Уходит на кухню. Слышен стук в дверь.

ДЖЮЛИ. Войдите!

Входит Феликс.

Хэлло, Феликс!

ФЕЛИКС. Как здоровье?⁹

ДЖЮЛИ. В порядке. Тебе нужна Пэрл?

ФЕЛИКС. Именно так.

ДЖЮЛИ. Поднимись вверх.

ФЕЛИКС. Я подожду здесь.

ДЖЮЛИ (*направляясь к трубе отопления*). Позвать ее?

ФЕЛИКС. Пожалуйста.

Джюли стучит по трубе.

Как приятно и тепло в этом доме.

Рояль замолкает.

⁹ В ранней редакции: *Как ваше здоровье?*

ДЖЮЛИ. А угольные акции пошли вниз.

ФЕЛИКС. Я думаю отправиться в Чикаго.

ДЖЮЛИ (*удивленно*). Зачем?

ФЕЛИКС (*рассмеявшись*). Глупый вопрос номер шестьсот двадцать четвертый.

ДЖЮЛИ. А Пэрл знает?

ФЕЛИКС. Нет еще...

ДЖЮЛИ. Она будет недовольна.

ФЕЛИКС. Ничем не могу помочь.

Входит Пэрл. Джюли молча смотрит то на одного, то на другого, как бы знакомя их.

ПЭРЛ. Ты что-нибудь ел?

ФЕЛИКС. Да.

Он медленно и крепко обнимает ее. Они целуются.

ПЭРЛ. Феликс, что-нибудь случилось?

ФЕЛИКС. Нет.

ПЭРЛ. Что он сказал?

ФЕЛИКС. Директор сказал: «Скрипачами мы сыты по горло. И первых и вторых скрипок у нас, как волос на голове».

ПЭРЛ. И?..

ФЕЛИКС. Я с презрением поглядел на него и вышел.

ПЭРЛ (*опускает голову и рассматривает свои руки*). Какие у меня уродливые руки.

ФЕЛИКС. Теперь ты знаешь все.

ПЭРЛ. Да.

ФЕЛИКС. Мы могли бы попытаться счастья.

ПЭРЛ. Бен сегодня женился.

ФЕЛИКС. Поздравляю... А если бы мы поженились, хватило бы у меня средств? Утром я встаю и играю баховскую «Чакону». Но из этого завтрака не сварить.

ПЭРЛ. Деньги...

ФЕЛИКС. Ты не любишь говорить о деньгах...

ПЭРЛ. Не люблю.

ФЕЛИКС. Твоя мать права. Без них люди не могут жениться.

ПЭРЛ. Прошло уже два года.

ФЕЛИКС. Что?

ПЭРЛ. Сегодня минуло два года, как мы помолвлены. День Перемирия.

ФЕЛИКС. По мне, Пэрли, война еще идет!

ПЭРЛ. День Перемирия... Я буду давать уроки, Феликс, если бы даже мне пришлось давать уроки всю жизнь...¹⁰

ФЕЛИКС. Я знаю.

ПЭРЛ. Я хотела бы убежать куда-нибудь.

Тихо входит миссис Кац.

МИССИС КАЦ. Простите меня. Где мама?

ПЭРЛ. Кажется, ушла.

МИССИС КАЦ. Простите меня. Благодарю вас (*уходит*).

ФЕЛИКС. Она крадется по дому, как китайский злодей в кино.

ПЭРЛ. Иногда мистер Кац бьет ее.

ФЕЛИКС. Послушай, я тварь земная и ты тварь земная, Пэрли... Когда-то я думал, что я чудесный мальчик – музыкант в оркестре, играй в квартетах – культура! Но без монеты – кто пробьется к культуре? Клянись, я не знаю другой девушки, которая играла бы так, как ты. А что это тебе дает? Можем мы жениться? Моя мама, упокой бог ее душу, назвала меня Феликсом в честь Мендельсона, – моя мама, бывало, говорила мне: «Найди богатую девушку!». Она не знала, что когда захватывает любовь, так обо всем забываешь.

ПЭРЛ. Ты так думаешь?

ФЕЛИКС (*с горечью*). Все самое прекрасное в жизни легко доступно... Какой только лжи мы ни верим!

ПЭРЛ. По ночам я мечтаю...

ФЕЛИКС. И вот я считаю – кончено. Я скажу «прощай», и ты скажешь «прощай». Найди человека получше, Пэрли. Из тех, на ком оркестр держится.

ПЭРЛ. Ты уходишь?

ФЕЛИКС. А что ты предлагаешь?

ПЭРЛ. Ничего.

Пауза.

Куда ты отправишься?

ФЕЛИКС. Чикаго, Детройт, Лос-Анжелес...

ПЭРЛИ. Пиши мне.

ФЕЛИКС. Ладно... (*Останавливается в нерешительности*).

ПЭРЛ. В постели не кури...

ФЕЛИКС (*начиная любовную тираду*). Пэрли...

ПЭРЛ. Не надо.

ФЕЛИКС. Я люблю тебя больше скрипки, больше жизни...

¹⁰ В ранней редакции – ...*всю свою жизнь*.

ПЭРЛ (*подавляя свои чувства*). Не надо сентиментальностей.

ФЕЛИКС. Пэрли, если б ты знала...

ПЭРЛ. До свидания (*отходит от него*).

ФЕЛИКС. Ты странная девочка.

ПЭРЛ. Я знаю...

Феликс медленно уходит.

ЛЕО (*входит и садится*). Счастья не найдешь в мире вещей. Делать полезное дело, вот что...

ПЭРЛ (*страстно*). Кто может знать, что такое доброе, полезное дело!

Уходит. Входит Гас с чашкой кофе в руке.

ГАС. Немцы лучше всех умеют готовить кофе.

ЛЕО. Ныне они готовят миру великую беду.

ГАС. Еще бы.

Сверху спускается Сэм Кац.

СЭМ. Вот видишь, каковы твои делегаты!

За ним появляется жена. Она усаживается в темном углу комнаты.

Они придут в десять часов, – когда уж спать пора!

ЛЕО. Им очень далеко ехать, с того конца города, Сэм...

СЭМ. Подумаешь, бедняк! Достаточно возни с ними на фабрике!

ЛЕО. Жена Герсона родила. Он не сможет прийти.

СЭМ. Герсон – это человеческое отребье! Целый день он стоит в мастерской и курит. (*Внезапно оборачивается к своей жене*) Берга, зачем ты ходишь за мной, как собака?

МИССИС КАЦ (*тихо*). Я посижу здесь несколько минут.

СЭМ (*обращаясь ко всем и ни к кому*). Она мне жить не дает. Я уже перебрался в другую комнату. Теперь я сплю в столовой. Как это вам понравится? А когда я, наконец, засыпаю, так не могу спать! Спрашивается, почему? Она всю ночь плачет!

МИССИС КАЦ. Никто не плачет.

СЭМ. В один прекрасный день я сдохну.

Никто не отвечает, кроме Гаса, который демонстративно уходит.

*После паузы Сэм возобновляет свои lamentации,
как бы обращаясь к большой аудитории.*

Такая гнида, как Герсон, должен иметь ребенка!

Раздается звонок у входной двери.

Ага!

Лео идет отворять дверь. Сэм Кац отходит в угол, за дверью слышен голос Лео. Он вводит троих рабочих: мистера Шнабеля, мистера Рого и толстую италянку Люси, женщину решительного вида, лет тридцати двух. Сэм быстро подходит к ним и угрожающе поднимает указательный палец.

Помните, не читайте мне никаких лекций! (*возвращается в угол*).

РОГО (*весело*). Хозяин, не читайте лекцию.

ЛЕО. Прошу вас, располагайтесь.

ШНАБЕЛЬ (*человек ученого вида; обращается к миссис Кац*).

Добрый вечер.

МИССИС КАЦ. Добрый вечер.

Пауза. Все испытывают неловкость.

ЛЮСИ. Герсон не сможет прийти.

СЭМ. Мы уже это слышали!

ЛЕО. Как здоровье его жены?

ЛЮСИ. Она между жизнью и смертью.

ЛЕО. Как это печально.

После этого краткого обмена репликами снова наступает всеобщая неловкость.

СЭМ. Так выкладывайте свои жалобы!

ЛЮСИ. Говорить будет мистер Шнабель (*усаживается в вызывающей позе*).

ЛЕО. Да, пожалуйста, скажите все... Скажите, что...

ШНАБЕЛЬ. Джентльмены, мы выставили некоторые требования, которые вы, мистер Кац, не приняли. На прошлой неделе.

ЛЮСИ. Конкретные требования!

ШНАБЕЛЬ. Тогда же было заявлено, что необходимо организовать на фабрике новый союз. В пятницу мы ходили в союз к Джексону. Джентльмены, на его двери написано: «Юрисконсулт». Но он ничем не помогает.

РОГО. Он работает не на рабочих!

ШНАБЕЛЬ. Теперь мы обращаемся к вам, мистер Гордон. Мистер Кац набрасывался на меня уже несколько раз.

КАЦ. Ша!

ЛЕО. Каковы ваши требования, мистер Шнабель?

ЛЮСИ. Конкретные требования!

ШНАБЕЛЬ. На фабрике за доллар в день девушки работают девять часов, сорок пять часов в неделю. Пять долларов получают девушки, семь долларов – мужчины. А в получку мистер Кац заставляет нас расписываться на

большие суммы: тринадцать и семнадцать. Джентльмены, это честно? В кодексе на стене написано: восьмичасовой рабочий день. Где же справедливость?

КАЦ. Если вам не нравится, ищите себе другой союз.

ЛЮСИ. Это линия неправильная!

ЛЕО. Сэм, верно то, что говорит мистер Шнабель? Они расписываются в двух местах?

СЭМ. А как иначе нам вести фабрику?

ЛЕО. Но я не вижу, зачем...

СЭМ. Либо ты будешь хозяйничать, либо я буду хозяйничать!

РОГО. Мы обращаемся к мистеру Гордону.

СЭМ. Мистер Гордон ничего не знает! Дело веду я. Он занимается художественной стороной...

ЛЕО. Послушай, если еще раз...

СЭМ (*гневно отворачиваясь*). Точка!

ШНАБЕЛЬ. Так вот, мы просим лучшей оплаты. Девять долларов для мужчин, семь долларов для девушек: сорок четыре часа в неделю!

ЛЮСИ. Никакой эксплуатации!

РОГО. Моей дочке не на что купить фартучек для школы.

СЭМ. Ша!

РОГО. Перестаньте говорить «ша»!

ЛЕО. Продолжайте, мистер Шнабель...

ШНАБЕЛЬ. Ну и в мастерской очень плохие условия.

ЛЮСИ. Завтраки мы держим под столом, там по ним тараканы бегают.

РОГО. На всю фабрику только две печки!

ЛЕО. Но ведь мы пользуемся и газовыми печами.

ШНАБЕЛЬ. От них у всех голова болит.

РОГО. Мистер Кац говорит быстро, ходит быстро. Все наши девушки так нервничают...

СЭМ. Это не аргумент!

ЛЕО. Не кричи...

СЭМ (*крича*). Кто кричит?

ШНАБЕЛЬ. Да. Это, конечно, неважно, но наши девушки очень нервничают. Мистер Кац шпионит за ними из-за занавесок.

ЛЕО. Я не знал, что условия такие скверные.

СЭМ. Он не знал!

ЛЕО. Я не знаю, что вам сказать, мистер Шнабель, но...

СЭМ. На прошлой неделе я вам объяснил, какое сейчас положение. Иначе невозможно. Если они забастуют в разгар сезона, мы оба можем лечь в могилу.

ШНАБЕЛЬ. Джентльмены, нам нужен прожиточный минимум.

СЭМ. А если нет?

ЛЮСИ. Стачка!

СЭМ. Джэксон из профсоюза сказал по телефону – никаких стачек!

ШНАБЕЛЬ. Это верно, но у нас там очень скверный союз. Три года мы старались избрать хороших людей. Но Джэксон приходит на эти собрания с бандитами.

ЛЕО (*ошеломленный*). С бандитами?

РОГО. Вы, наверно, спите, хозяин.

ЛЕО. Что вы предлагаете?

ШНАБЕЛЬ. Просим удовлетворить требования...

ЛЕО (*после некоторой паузы*). Мы удовлетворим требования.

СЭМ. Мы не удовлетворим требований. А если будет забастовка, так я¹¹ в одну минуту найму штрейкбрехеров...

ЛЕО. Нет!

СЭМ. Да! Потому что у меня есть мозги и я двадцать лет работал, чтобы иметь свое маленькое дело, двадцать лет я кровавым потом исходил! А теперь приходит комитет и говорит «моей дочери нужен фартучек, так подавайте сюда вашу прибыль!»

ЛЮСИ. Мы бросим работу!

СЭМ. Вы слышите, что она говорит? Они бросят работу в разгар сезона – в единственное время, когда мы можем немножко заработать. Они хотят сделать революцию!

ЛЕО (*горячо*). Люди, которые содержат семьи на пять долларов в неделю, имеют право делать революцию.

СЭМ. Если тебе все равно, так оставь дело в моих руках.

ЛЕО. Сэм, мы небогатые люди, я знаю. Но мир так полон несчастья...

СЭМ. Кому нужны радикальные речи?

ЛЕО (*к рабочим*). Пожалуйста, идите по домам, все будет устроено.

ЛЮСИ. Когда?

ЛЕО. Через день, два.

ЛЮСИ. Обещайте твердо.

ЛЕО. Мы что-нибудь сделаем – я обещаю. На фабрике «Камео» никого не будут эксплуатировать.

ШНАБЕЛЬ. Ладно, джентльмены, будем надеяться на лучшее. Покойной ночи!

РОГО. Вы хороший человек. До свидания!

ЛЕО. До свидания.

Двое рабочих выходят. Люси подходит к Сэму, пытается с ним поговорить, но, неожиданно начиная рыдать, быстро уходит.

¹¹ Ранний вариант: *А если будет забастовка, я.*

СЭМ. Ша!

ЛЕО. Ты прав, Сэм, я не гожусь для дела.

СЭМ. Занимайся фасонами записных книжек и не морочь себе голову.

ЛЕО. Но ведь это нехорошо. Я не хочу, чтобы моя жизнь была построена на несчастьи этих людей.

СЭМ. А мы счастливы?

ЛЕО. Дай им надбавку.

СЭМ. Только не завтра и не в будущем году!

ЛЕО (*после паузы*). Сэм, ты подумал об этом?

СЭМ. Я уже подумал.

*Поворачивается, чтобы идти к двери, видит свою жену.
Страдальчески на нее смотрит.*

В один прекрасный день меня найдут повесившимся на люстре.

*Уходит. Миссис Кац говорит «Простите меня» и тихо выходит
вслед за ним. Лео взволнованно шагает по комнате. Входит Гас.*

ЛЕО. Сэм пользуется...

ГАС. Да... вашей добротой.

ЛЕО. Иногда жизнь кажется мне нереальной. Я непрактичный человек. Что делать?

ГАС (*торжественно*). Вот в чем вопрос – «что делать!»

ЛЕО. Мозг мой дремал. Теперь я решил: наши рабочие должны быть поставлены в лучшие условия! Завтра я возьмусь за дело. В жизни надо мужественно смотреть в лицо фактам.

ГАС. Да. Еще вчера вечером я подумывал о том, чтобы продать мою коллекцию марок. Я полагаю, за нее легко выручить несколько тысяч. Но мне кажется, что я никогда не смогу на это решиться... Впрочем, может быть, когда-нибудь... И уехать далеко, далеко, на острова Южного моря, и питаться кокосовыми орехами.

Входит Пайк, после легкого стука в дверь.

ПАЙК. Джюли здесь?

ЛЕО. Ах, я и забыл – он пошел спать. Просил сказать, что он утомлен. Посидите с нами, мистер Пайк. Пока вас не было, в нашей семье случилось великое событие: сегодня днем поженились наши сын и дочь.

ПАЙК. Что вы говорите?

ГАС. Гром среди ясного неба!

ЛЕО. Не хотите ли стаканчик винца, мистер Пайк?

ПАЙК. Премного благодарен, гражданин.

ГАС (*тем временем Лео достает бутылку и бокалы*). Брак ... Гм... Я пришел к убеждению, что в мире существ<вуют> две враждебные основы: самец и самка; одни люди принадлежат к первой, другие ко второй основе!

ПАЙК. Замечательная идея! Вы бы рассказали о ней президенту Соединенных Штатов.

ГАС (*пока Лео разливает вино*). Нежный, как дамские пальчики, вот он, искрящийся кларет, божественный, божественный, божественный... (*Рассматривая бокал против света*) Вот, вот, вот. Вино вы пьете медленно, никогда нельзя быстро. Делаете глоток, вкушаете его... Очень хорошо!

ПАЙК. Это не вино, это коньяк!

ЛЕО. Совершенно верно.

ГАС. Мы пьем за новобранцев, за благоуханную и нежную первую ночь, музыка!

Включает радио. Под звуки музыки все осушают бокалы.

ПАЙК. Отец мой, бывало, заказывал вино корзинами. Днем он напивался, а по ночам зеленые черти садились на него верхом! Всевышний так любил наш мир, что подарил ему миссионеров! Да, вы видите перед собой единственного оставшегося в живых в нашей стране сына миссионера. А старик мой, надо сказать, на пушечный выстрел не подпускал к себе женщин.

ГАС. Ха, ха, ха.

ЛЕО. Мой отец был молчаливый человек, волосы его были черны до самой его смерти. Молчаливый человек... Может быть, он был близок к богу... Я боготворил его.

Они снова осушают бокалы.

ГАС. Мой отец умер давно. Как эти старые женщины плачут, что с ними нет мужа, который присутствовал бы на свадьбе их единственного сына. Надо вам знать, что я именно и был единственным сыном! (*Снова пьет*). Сдается мне, что когда моя мать была мною беременна, она пила шампанское, потому что в молодости у меня был очень изысканный вкус. Ха, ха, ха! Это я только пошутил! Но мой старик, – собственно говоря, он и не был стариком, потому что умер совсем неожиданно, – тот питал слабость к дамам. (*Снова пьет*). Да, у него были лошадь и экипаж. Я верю в наследственность, ибо, надо признать, я сам неравнодушен к дамам. Да, я такой человек, я всегда мечтал о гареме. Ха, ха, ха! (*Снова пьет*).

ПАЙК (*извлекая из кармана монету*). Это вы видите? Двадцатипятицентровая монета. (*Подбрасывает ее в воздух. Монета падает на стол*). Сгибаю пополам шестьдесят штук в минуту.

ЛЕО. В самом деле!

ГАС. На прошлой неделе у них в Джерси-Сити было состязание. И один человек выпил тридцать шесть бутылок пива в один присест! (*Переключает радио на прием джаза*). В больнице пришлось два часа выкачивать из него пиво.

ЛЕО. В конечном счете дураками люди умеют быть.

ГАС. Насколько я понимаю, есть два сорта людей – есть настоящие люди и есть призраки. Мы только призраки, да, призраки! Особого смысла в этом нет, не правда ли?

ЛЕО. Может быть, мы и недаром живем. Может быть, каждый час назначен для какой-нибудь глубоко скрытой цели... Мы хотим заключить мир в объятия¹².

ГАС (*слегка пошатываясь, подходит к радио*). Этот джаз действует на нервы... (*Поворачивает ручку, врывается женский голос*).

РАДИО. «...Пусть знают, если какая-нибудь нация в пылу злобы или ненависти подымет на нас руку, мы, американские матери, не поколеблемся еще раз сказать нашим мужьям и сыновьям: “Твоей стране нужна боевая сила. Наше славное знамя надо защищать до последней капли крови, пролитой для его защиты!” Вот что мы скажем мужам нашим».

ГАС. Ха-ха, опять выкачивают все до капли!

РАДИО. «...Вот почему мы каждый год празднуем День Перемирия. Мы оплакиваем наших мертвецов, павших в прошлую войну. Мы воздаем им хвалу словом, песней и делом. Но этот день должен подтвердить, должен освятить, я говорю, нашу веру в бога, в нашу страну и в наше знамя! День Перемирия должен означать...».

Пайк внезапно швыряет бокал в радиоприемник. Радио замолкает.

Пайк в величайшем волнении ходит по комнате.

ПАЙК. Чертова перечница! Балаболка! И что же мы делаем, когда слышим какую-то старую крысу, которая заявляет, что она готова отдать на растерзание наших славных мальчиков, всех до единого, в новой проклятой войне! Что же мы делаем?!

ЛЕО. Мистер Пайк. Я думаю, вам лучше бы не волноваться.

ПАЙК. Идиоты бродят с факелами по ночам вокруг пороховых погребов! Упадет одна искра – и все мы полетим к черту!

ГАС. Вы бы лучше сели. Вы очень бледны.

ПАЙК. Кто же мы такие, мистер Гордон? Будем ли мы молчать в то время, как они готовят следующую войну? Кто же мы такие, если мы

¹² Ранний вариант – *в свои объятия*.

молчим?! Лакеи, гражданин! Дайте мне высказаться! Не останавливайте меня! Граждане, они взяли наших сыновей и изрубили их насмерть! Нас они сделали одинокими в нашей старости. Грабители сорвали с нас одежды. Мы здесь валялись по общественным уборным. В Арканзасе мы работали на фруктовых плантациях. Мы жили надеждами, мы жили на помойках. Двое из нас нашли банку слив, съели их и лежали отравленными много недель. Один умер. А я не могу умереть. Но мы не стали отчаиваться, и жизнь потекла сквозь мирные годы. Мы немного работали. По ночам я напивался мертвецки. Колотил себя по лицу. Да, предки – и я! Круг завершился. Мы убегаем, мы крадемся, мы прячем голову в песок. Мы – ночные сторожа на барже, привязанной к берегу. Ни назад, ни вперед! Американские идеалы! Идеализм! (*С силой ударяет себя по голове*). Вот тебе за идеализм! Пока мы спим, эти голубоглазые мерзавцы готовят новую войну, и, если мы будем молчать в то время, как они готовят эту войну, виноваты будем мы. Ибо мы – народ, а народ – это власть, и надо смести их всех с высоких мест, если они посмеют делать то, что они делали в тысяча девятьсот четырнадцатом – восемнадцатом! (*Дрожит, медленно садится*).

ЛЕО (*успокаивающе*). Мы забываем прошлое. Это – американское свойство.

ГАС. Логика – никакой...

ЛЕО. Но что же делать?

ПАЙК. Я не знаю... Я хочу сказать, я не знаю...

ЛЕО. А я знаю, как осуществить мои мечты.

ГАС (*пьет и смеется*). Мы загниваем, ежеминутно распадается на куски.

ПАЙК. Все эти годы одним лишь сохранял я рассудок. Я глядел на телеграфные столбы. «Все эти провода куда-то ведут», – говорил я себе. Наша страна – величайший и лучший свиной хлев в мире!

ГАС. Лучшего места я не знаю, мистер Пайк.

ПАЙК. А я знаю. Для себя я уже избрал: дно океана. Там очень тихо, рассеянный свет, еды вдоволь...

ЛЕО. Вне жизни вы не сможете изменить мир.

ПАЙК. Вот у вас есть жизнь, – а вы помогаете изменить мир?

ЛЕО. Мы делаем то, что в наших силах...

ПАЙК. Этого недостаточно. Пойду, погашу топку (*уходит*).

ГАС. C'est la guerre!¹³ (*Снова пьет*). В молодости я всегда считал на миллионы. Я всегда помнил, что человек, который изобрел безопасную

¹³ C'est la guerre! (фр.) – Это ссора!

булавку, заработал миллион – почему бы и мне не заработать? Я трудился, трудился и в конце концов добился своего: самой усовершенствованной безопасной булавки. Но в моем изобретении не было логики. Булавки стоили по двенадцать центов штука. Тогда я сказал себе: «Гас Майклз, какой в этом смысл?» И я уложил свой мозг обратно в голову и с тех пор им не пользуюсь.

Сверху доносится музыка Перл.

И когда настанет Судный день – в грохоте и в огне – там наверху она будет играть. Люнес, мартес, мьрколес – она не останавливается. Так у нас в Испании называются понедельник, вторник, среда. Вы меня совершенно не слушали, мистер Гордон.

ЛЕО. Что?

ГАС. «И подобно тому, как арабы в пустыне свертывают свои палатки и молчаливо уходят...» *(На носках проходит через комнату, при этом несколько раз говорит «ш-ш-ш», салютует статуе Бена; в пьяном восторге говорит «Ну прямо бог!», еще раз произносит «ш-ш-ш» и тихо выходит из комнаты. Лео глубоко погрузился в свои мысли.)*

Занавес медленно опускается.

Второй акт

Место то же. Полтора года спустя. Сверху доносится музыка. Почти вся мебель прикрыта чехлами. На сцене стоит Джюли, в вечернем костюме. Он изменился. Слегка трясется. Лицо немного обрюзгло, почти похоже на маску. Он глядит в окно, скрестив руки на груди. Когда входит Лео, сын напряженно на него смотрит. Лео оборачивается и встречает взгляд Джюли.

ЛЕО. Почему ты на меня так смотришь, Джюли?

ДЖЮЛИ. Как смотрю?

ЛЕО. Я чем-нибудь тебя обидел, Джюли?

ДЖЮЛИ. Просто я смотрю на людей...

Подбирает с полу газету и молчаливо выходит. Лео наполовину опускает обе шторы. Входит Клара.

КЛАРА. Что случилось, Лео?

ЛЕО. Ничего.

КЛАРА. Беспокоишься насчет Гаса?

ЛЕО. Сколько времени он у нас жил?

КЛАРА. С тех пор, как они поженились... э-э... полтора года.

ЛЕО. И за все это время Гас никогда не уходил на ночь, не предупредив нас.

КЛАРА. И за все это время он и одного дня не работал. Хорошо, что мы смогли предоставить ему комнату Бена.

ЛЕО. Если он не придет сегодня к вечеру...

КЛАРА. Ночью ты говорил во сне...

ЛЕО. О чем я говорил?

КЛАРА (*не глядя на мужа*). Ты не говорил, родной, ты плакал.

ЛЕО. ?..

КЛАРА. Лео, что тебя тревожит?

Наверху снова играют.

ЛЕО (*после паузы*). Клара, моя прекрасная, дорогая Клара. Что здесь происходит? Когда-то мы были все вместе и жизнь была хороша.

КЛАРА (*прошкноуленно*). Что тебя мучит?

Он отворачивается.

Нет ничего такого, чего бы ты не мог сказать мне, Лео. Скажи мне, случилось что-нибудь? Дела не идут?

ЛЕО. Зачем тебе думать о делах?

КЛАРА. Там совсем плохо?

ЛЕО. Мне надо платить за газ, электричество...

КЛАРА. Что это – конец?

ЛЕО. Нет еще.

Стук в дверь. Входит Пайк.

ПАЙК. О Гасе ничего не слышать?

КЛАРА. Нет еще.

ПАЙК. Он ведь никуда не отправлялся без своего мотоцикла.

КЛАРА. Может быть, мотоцикл взорвался? Кушайте орешки.

ПАЙК. Спасибо. Я сперва посмотрю вашу газету.

Читает. Входит Гас.

КЛАРА. Посмотрите, что аист принес!

ГАС (*строгая гримаса*). Я переночевал в одном яхт-клубе...

КЛАРА (*иронически*). Могли бы позвонить из вашего «яхт-клуба».

ЛЕО. Мы очень о вас беспокоились, Гас.

Гас устало садится.

КЛАРА. Где вы были?

ГАС. Я полон физических и психических ядов.

КЛАРА. Вам бы надо поужинать.

ГАС. Что они со мной сделали!

ПАЙК. Где вы были?

ГАС (*внезапно воспламенившись*). Человека, который никогда не переступал закона, даже не превышал предельной скорости, безупречного человека... И держать меня там целый день и ночь!

КЛАРА. Где?

ГАС. В тюрьме! Да, вот так, меня бросили в камеру! Какой стыд! Если бы я только позвонил своим друзьям из Таммани-холла...

КЛАРА. Сумасшедший, за что вы попали в тюрьму?

ГАС. Я поспорил с этим полицейским инспектором – он пьяница... от него разило на три мили...

КЛАРА. Из-за чего вы поспорили?

ГАС (*подчеркнуто хладнокровным тоном*). Оскорбление девушки в поезде подземной дороги, вот из-за чего!

Клара хохочет.

Да, да, они поверили какой-то бродяжке, которая занимается своим промыслом в поездах. Да-да... (*внезапно плачет*).

ЛЕО. Прошу вас, ведь никто не думает...

ГАС. Никто не думает, никто не думает... О, я знаю, я знаю.

КЛАРА (*спокойно*). А раньше это с вами случалось?

ГАС (*со злостью*). Судья увидел мой масонский значок и сказал инспектору... он ему сказал: «Вы что же, не видите, что этот человек никогда такой вещи не делает?». А когда они хотели допросить эту уличную девушку, – так ее и след простыл! Сбежала, испугалась последствий!

КЛАРА. Так чего же беспокоиться?

ГАС. А разве не найдутся люди, которые поверят? Разве они?..

ЛЕО. Мой бедный друг!

ГАС. Да, да, поверьте мне, святость человеческого достоинства...

КЛАРА. Гас, вы будете ужинать?

ГАС. Весь день не было аппетита. Будь у меня хоть копейка в кармане, я бы затеял процесс за клевету или что-нибудь в этом роде.

КЛАРА (*уходя из комнаты*). Кто бы мог подумать?!

Гас садится, смотрит прямо перед собой. Входит Бен.

В руках у него большая картонка, он нарочито весел.

ЛЕО. Здравствуй, дорогой.

БЕН (*нахлобучив шляпу на голову статуи*). Как дела, старый враль?! (*Ставит коробку на пол*). Где Клара?

ЛЕО. Готовит ужин для Гаса. Ты голоден?

БЕЙ. Я ужинал. Ты что, Гас, позируешь для снимков из жизни животных? (*Садится*). Либби не появлялась?

ЛЕО. Как она могла оставить ребенка вечером одного?

ГАС (*с горечью, сохраняя неподвижность*). Либби все может. Живет в трех шагах и не зайдет навестить своего отца хоть раз в неделю!

БЕН (*открывая карточку*). Не купите ли Микки Мауса – барабанщика?

ЛЕО. Это что – механическая игрушка?

БЕН. Покупаем по девять центов, продаем по пятнадцать. На любом перекрестке.

ЛЕО. Мне кажется, ты устал.

БЕН (*с горечью*). Американская молодежь никогда не устает.

МИССИС КАЦ (*просовывая в дверь голову*). Где миссис Гордон?

ЛЕО. На кухне.

МИССИС КАЦ (*входит, обращается к Бену*). Как твой ребенок?

БЕН. Пять с плюсом! Как твой?

МИССИС КАЦ. Что?

БЕН. Какая прекрасная погода, говорю я.

МИССИС КАЦ. Мне нужно поговорить с мамой (*уходит*).

ГАС (*сам с собой*). Осложнения...

Рояль умолкает. Пайк делает заметки в записной книжке.

БЕН (*заводя игрушечного барабанщика*). Бедный Микки Маус! Такова жизнь! Всегда тебя призывают в армию. Или во флот... Лео, я хочу попросить тебя о большом одолжении.

ЛЕО. Проси...

БЕН. Я просил бы одолжить мне доллар семьдесят пять, и тогда я схожу в парикмахерскую Гарри и сделаю себе полный ремонт – стрижку, массаж и маникюр... Знаешь, я очень хотел бы еще раз испытать это удовольствие.

ЛЕО. Так и сделай.

БЕН. Да, «Младенец» в эти дни неуловим. Говорит, у него для меня хорошая работа... Хорошие деньги...

ЛЕО. Что-нибудь... законное?

БЕН. А не все ли равно?

ЛЕО. Бен, берегись чего-нибудь нечестного. Хорошего оно ничего не дает.

БЕН. «Младенцу» оно дает много хорошего, черт возьми!

ЛЕО. Но ты не «Младенец».

БЕН. Не так умен.

ЛЕО. Ты не то хотел сказать.

БЕН. Нет, именно то.

ЛЕО. Я не знаю, что сказать.

БЕН. Ничего не говори! Ты честный человек. А кому это нужно? Почитывай и поплакивай... Вот и все!

ГАС (*сам с собой*). Да, осложнения...

БЕН (*обращаясь к миссис Кац, которая проходит мимо него*). Миссис Кац, не купите ли сотенку этих барабанчиков? Чертова пропасть игрушек для малыша – если б вы имели малыша!

МИССИС КАЦ. Если б у меня был мальчик, я купила бы золотые игрушки! (*Уходит*).

ЛЕО. Зачем ты обижаешь ее?

БЕН. Лео, видал ты когда-нибудь, что эти парни пишут на стене в уборной? Пишут, потому что не имеют этого! Совсем как «Младенец» – крадет, потому что больше ничего ему не остается.

ЛЕО. Поступи на мою фабрику.

БЕН. Об этом мы уже говорили.

ЛЕО. Но почему бы нет?

БЕН. Да ведь дело-то совсем разваливается.

ЛЕО. Дорогой мой, ты преувеличиваешь.

БЕН. Я 1930 год знаю. Я – дитя печали (*смеется над собой, чтобы скрыть чувство горечи*). Я родился мальчиком для биття. (*Напевая*) «Когда весна стекает с гор» – пей, пляши, веселись! Ах... Спасибо, Гас, за деньги, которые ты вчера дал Либби.

ГАС. Что?

БЕН. Тридцать долларов на квартиру. Спасибо.

ГАС. Ладно...

Снова слышен рояль.

БЕН. «Плыви, моя гондола».

Клара входит с едой для Гаса.

КЛАРА. Хэлло, Бен, как дела?

БЕН. Плаваю без поплавков.

КЛАРА. Сумасшедший, кушай фрукты.

БЕН. Пиво на льду есть?

КЛАРА. Три бутылки. «Младенец» сказал, что придет поздно и чтобы ты его ждал.

БЕН (*проходя мимо Гаса*). Почему ты не спрашиваешь, как поживает Либби?

ГАС (*все еще глядя прямо перед собой*). Как она?

БЕН. О'кей. Как твое акционерное общество? (*Уходит*).

ГАС. Я ему не нравлюсь, но все в порядке – я сам себе не нравлюсь.

КЛАРА. Думаю, что ваша Либби превращает его жизнь в ад.

ГАС. Еще бы. (*Неожиданно ударяет кулаком по столу*). Бог мой, если б я снова был молод, я заставил бы мир подскочить!

КЛАРА (*отрезвляющим голосом*). Кушайте, пока не остыло.

Рояль замолкает. Входит Джюли, затем Бен.

ДЖЮЛИ. Какой здесь шум!

БЕН. Хэлло, Америка! Ты что затеваешь? (*Показывает на вечерний костюм Джюли*).

ДЖЮЛИ. Это доставляет мне удовольствие.

БЕН. Для этого ты и разоделся?

ДЖЮЛИ (*агрессивно*). А тебе мешает?

БЕН. Нет!

КЛАРА (*переставляя бутылку пива*). Только не за столом. Джюли, не слоняйся из угла в угол, посиди для оригинальности на одном месте.

ДЖЮЛИ (*садясь*). Я устал сидеть.

КЛАРА. Я вымою посуду.

Входит Пэрл, бродит по комнате.

ГАС. Я помогу.

КЛАРА. Незачем. Кончайте ужинать.

ГАС. Осложнения.

КЛАРА. Мои дети бродят по дому, как дикие звери (*уходит*).

ГАС. Как счастлива должна быть эта каша, что я ее не ем.

Уходит вслед за Кларой. Пайк продолжает читать газету и делает заметки в записной книжке.

ПАЙК. Не обращайтесь на меня внимания, я участвую в заговоре молчания.

ЛЕО (*рассматривая чековую книжку*). Сколько будет девяносто семь плюс тридцать шесть?

ДЖЮЛИ. Сто тридцать три.

ЛЕО. Счет за газ, я думаю... (*рассеянный, уходит*).

БЕН. Что это за тайная записка?

ПАЙК. Цифры! Факты! Зимними вечерами я их пересматриваю. Это меня согревает. Цифры, факты. Я жду, чтобы мир повесился. Прочтите любую газету, посмотрите в любое лицо. Веревки хватит, чтобы всех нас задушить! Тем временем ищите тупоумных людей.

БЕН. Вы не знакомы с моей женой.

ПЭРЛ. Вчера я видела твоего ребенка в коляске.

БЕН. Господи Иисусе, я отец! (*Обращаясь к брату и сестре*) Дети бури! Мы так низко пали, что проползем теперь под змеей! Джюли! Пэрл! Восстаньте и возрадуйтесь! Хоть один наследник должен же что-нибудь значить в этой проклятой семье.

ДЖЮЛИ. Бен, сгоняем партию на билиярде.

БЕН. Почему бы и нет? Что угодно, только бы убить время. Скажите всем, что мы пошли в подвал гонять шары. От борта до борта. От берега до берега.

Уходит. За ним следом идет Джюли.

ДЖЮЛИ. Борта совсем разбиты.

ПЭРЛ (*после общей паузы*). Я очень тоскую. Но о чем?

ПАЙК. Никто не говорит о подавленности духа у современного человека, о его неспособности жить полной и человеческой жизнью.

ПЭРЛ. Что?

ПАЙК. Я говорю, что запах разложения иногда может быть очень сладостным. Вот она в своей комнате, у рояля – белые клавиши выстроились, как лилии, а тоска сосет ее грудь.

ПЭРЛ. Вы, наверно, с ума сошли! О чем вы говорите?

ПАЙК. О вас. О вашем брате...

ПЭРЛ. Да, знаю. Вы думаете, радикальные идеи всех нас спасут. Надо только дать миру его фунт хлеба! Что касается меня, я давным-давно открыла смешные стороны этой так называемой классовой войны.

ПАЙК. Да, шестнадцать миллионов безработных в Америке – это довольно смешная ситуация.

ПЭРЛ. Кому интересны ваши шестнадцать миллионов? Я интересуюсь собой!

ПАЙК. Давайте, возьмем вас. Где ваш юный дружок?

ПЭРЛ. Не ваше дело.

ПАЙК. Вы обманываете и предаете свое собственное сердце! (*Неожиданно подбегает к Пэрл и хватает ее за руки*). Вы! По ночам грезите наяву. Разве вы не знаете, что она не придет – страна ваших видений, если вы не постараетесь об этом?

ПЭРЛ (*отстраняясь от него*). Я не испытываю полового голода. Слышите? У меня его нет!

Дверь распахивается и появляется «Младенец».

ПАЙК. А этот шантеклер показывает нам еще одну сторону картины. «МЛАДЕНЕЦ». Почему вы уходите?

ПАЙК. Работа ждет, гражданин! (*Уходит*).
«МЛАДЕНЕЦ». Он белены объелся.

Пэрл отворачивается от него с явным презрением.

Боишься меня, Мэйбл?
ПЭРЛ. Ты сам себя боишься.

Пэрл уходит. Входит Гас, держа в руке скребок.

«МЛАДЕНЕЦ». Кстати, как поживает Либби, Гас?
ГАС (*очень высокомерно*). А вы разве не знаете?
«МЛАДЕНЕЦ». Повторите.

Ответа нет.

Либби говорит, что у вас мотор разваливается на куски. Может быть, вам пригодится несколько долларов на починку?

ГАС. От вас, мистер «Младенец», мне ломаного гроша не надо.

«МЛАДЕНЕЦ». Парочка долларов вам должна казаться землей обетованной – берите-ка их!

ГАС (*повернувшись спиной к «Младенцу»*). Для чего?

«МЛАДЕНЕЦ». Не смешите меня. Хватайте!

ГАС (*быстро поворачиваясь к «Младенцу», говорит пониженным голосом*). Да, мы знаем, почему вы даете мне деньги. Послушайте, я хочу, чтобы вы перестали ходить в дом моей дочери, когда по утрам Бен отправляется на поиски работы.

«МЛАДЕНЕЦ». Между прочим, вы идиот!

ГАС (*храбрясь*). Да, я знаю, кто я такой, – я весьма обыденный человек. Но вы – слышите, что я говорю? Вы слышите?

«МЛАДЕНЕЦ» (*с издевкой*). Что вы чепуху городите?¹⁴

ГАС. Держитесь подальше и не давайте мне никаких денег, не подкупайте меня!

«МЛАДЕНЕЦ» (*кладет руки Гасу на плечи; тот движением плеч сбрасывает их*). Заткните свой смешной ротик, Гасси!

ГАС. Я пытаюсь говорить с ней, но она не слушает. Единственное, на что я гожусь, это ухаживать за ребенком, пока она ходит в кино. Вы – ничтожный человек. Вот и все (*плачет*).

«МЛАДЕНЕЦ». Это что за номер?

ГАС. Весь мир разваливается на кусочки прямо на наших глазах.

«МЛАДЕНЕЦ» (*с отвращением глядя на Гаса*). Где Бен?

¹⁴ Ранний вариант – *говорите*.

ГАС (*снова встrepенувшись*). Никаких денег! Слышите? Довольно покупать совесть!

«МЛАДЕНЕЦ». Эх...

С гримасой отвращения отворачивается и уходит в кухонную дверь.

Гас вытирает глаза и сморкается. Входит Бен с кием в руке.

ГАС. Вечно мне дым ест глаза, просто ужас.

БЕН. Гас, ты выглядишь чертовски грустным в эти дни.

ГАС. Еще бы...

БЕН. «Младенец» еще не приходил?

ГАС. На кухне.

Бен поворачивается, чтобы идти.

Бен?

БЕН. Да?

ГАС (*нервно и нерешительно*). Ты раньше говорил... о каких тридцати долларах?

БЕН (*медленно поворачиваясь*). Что?

ГАС. Какие тридцать долларов?

БЕН. На квартиру. Ты разве не давал их Либби?

ГАС. Нет...

БЕН. Где она их достала?

ГАС. Бен, я не знаю.

БЕН. Нет, ты знаешь!

ГАС. Бен... (*старается стать так, чтобы между ними оказался стол*).

БЕН (*поняв, в чем дело*). «Младенец»?

ГАС. Ты оторвешь мне рукав.

БЕН. Где?

ГАС (*очень робко*). Я действительно не знаю... Нет, я не знаю... (*нервно смеется, увидев, в каком состоянии Бен*). Пойду, почищу зубы. Вчера не пришлось (*пытаясь шутить*). Понимаешь, прямо-таки раб привычки! Ха!

С болезненной гримасой уходит.

Бен стоит в раздумьи, поворачивается к Гасу.

БЕН. Ты думаешь, она...

Видит, что Гас вышел. Входит Джюли.

ДЖЮЛИ. Когда я закладываю несколько шаров подряд, так этого¹⁵ никто не видит. Пять. «Младенца» не было?

Входит «Младенец».

¹⁵ Ранний вариант: ...подряд, этого.

«МЛАДЕНЕЦ». Ты, я вижу, расфрантился!

ДЖЮЛИ. Это мне нравится.

«МЛАДЕНЕЦ». Рубашку ты на бирже выиграл?

ДЖЮЛИ. Два года я не надевал ее. Принес какие-нибудь новые карточные фокусы?

«МЛАДЕНЕЦ». Новых нет.

Обращаясь к Бену, на которого он до сих пор поглядывал искоса.

Прогони юнца.

БЕН (*обращаясь к Джули*). Нам надо поговорить о делах. Ты нас извинишь?

ДЖЮЛИ. Пожалуйста, говорите.

«МЛАДЕНЕЦ». Есть какие-нибудь новости на бирже?

ДЖЮЛИ. Как же! Играй на понижение! (*Направляется к одной двери, потом, передумав, уходит в другую. По всему видно, что ему все равно, куда идти*).

«МЛАДЕНЕЦ». Выглядит он ужасно.

БЕН (*с тяжелым сердцем*). Д-да...

«МЛАДЕНЕЦ». Вылечить его они не могут?..

БЕН. Нет...

«МЛАДЕНЕЦ». Медленная смерть.

БЕН. Д-да...

«МЛАДЕНЕЦ». Он-то знает?

БЕН. Нет, не знает.

«МЛАДЕНЕЦ». Плохо дело – расфрантился, а идти некуда... Какого черта ты задумался?

БЕН. А что?

«МЛАДЕНЕЦ». А что? Маменькин сын! Какого черта ты вечно комедию ломаешь?

БЕН. Я тебе неприятен?

«МЛАДЕНЕЦ». А кто ты такой, черт возьми, чтобы мог доставлять неприятности мне?

БЕН. Я тот парень, который бога за бороду схватил!

«МЛАДЕНЕЦ» (*удивленно*). Что?

БЕН (*долго смотрит на своего друга прежде, чем заговорить*). Мы все еще подо льдом, ты и я – так мы и не спаслись! Боже мой, «Младенец»! Неужели мы – те самые мальчишки, которые лазили, бывало, на эймеровскую крышу голубей гонять? Ты, я и Дэнни. Об одном мальчике мы знаем, что с ним случилось и где он теперь. Мы трое с коньками на ногах барахтались в проруби и не могли его вытащить. Потом мертвого мы укладывали

его в ящик. Одетого в синий шерстяной костюмчик с крахмальным белым воротничком... Боже, «Младенец», скажи мне, скажи мне, кто умер там, – я, или ты, или он, или кто?

«МЛАДЕНЕЦ». Что за чертовщину ты болтаешь!

БЕН. Денни теперь порхает по райскому саду? Или он общипанный цыпленок, как ты и я, гоняющийся за грошом, гоняющийся за тем, чтобы стать человеком и глядеть миру в лицо в этом проклятом аду?

«МЛАДЕНЕЦ» (*по-настоящему задетый*). Никаких тут общипанных цыплят нет.

БЕН. Он вовремя кинулся в прорубь.

«МЛАДЕНЕЦ» (*деланным тоном*). Надо всегда веселиться и радоваться.

БЕН. Прошлой ночью я не мог заснуть. Я бродил по дороге к новому мосту. Долго стоял я там и глядел в воду. Потом я побежал по улице. Бывало, я любил бежать первым. Все во мне пело, когда я бежал, да, пело, как мотор самолета, напоенный маслом. Я хотел бежать, пока сердце не лопнет... Смешно так умереть...

«МЛАДЕНЕЦ». Какое это имеет отношение ко мне?

БЕН. Чего я желал? Быть великим человеком? Увидеть свой портрет на почтовой марке? (*Наконец очнувшись*) Ты был у меня дома сегодня утром, когда я уходил?

«МЛАДЕНЕЦ». Нет.

БЕН. Там лежит Либби. На ней шелковая рубашка и у нее мягкий живот. Когда я ухожу, она теплая и сонная.

«МЛАДЕНЕЦ» (*воинственно*). Куда ты клонишь?

БЕН. По утрам ты никогда не приходишь туда?

«МЛАДЕНЕЦ». Я сказал – нет!

БЕН. Ты дал ей тридцать долларов.

«МЛАДЕНЕЦ». Кто сказал?

БЕН. Ты, верно, забыл. (*Пауза*). Она мне – жена.

«МЛАДЕНЕЦ». Конечно.

БЕН. Деньги ты ей даешь, просто так?

«МЛАДЕНЕЦ» (*как бы делая признание*). Ей нужна была монета для дома.

БЕН. А как насчет барахла, которое ты ей покупал уже давно – розовые и черные панталоны? Это ей тоже нужно, чтобы дом содержать?

«МЛАДЕНЕЦ» (*после короткого напряженного молчания*). Вот так мы и добираемся один до другого.

БЕН. Как добираемся?

«МЛАДЕНЕЦ». Так добираемся!

БЕН. Ты лжец!

«МЛАДЕНЕЦ». Либби трех центов не даст за тебя. Ты для нее гвоздь в сапоге. Я покупаю для нее платья, я содержу ее дом. А новая расписная колясочка для младенца? Мои деньжата! А деньги у тебя в кармане? Мои! Я проникаю в тебя, как солитер.

БЕН. Ты спихнул меня с кровати...

«МЛАДЕНЕЦ». Вчера ты – сегодня я!

БЕН. Ты лучше меня. Ты хочешь быть лучше меня. Плохой образец ты выбрал, чтобы тягаться! Подумаешь, какая честь быть лучшим парнем, чем Бен Гордон!

«МЛАДЕНЕЦ». Я лучше.

БЕН. «Умерли мы тогда, – спрашиваю я себя, – или мы живем?» Мир плоский, как стол. Колумб ошибся – мы сползаем за край.

*Внезапно бросает кий. Поворачивается, чтобы уйти,
но «Младенец» загоразживает ему дорогу.*

«МЛАДЕНЕЦ». Куда ты?

БЕН. Дойдя до угла, сверните, налево, три квартала направо. Если она еще дома...

«МЛАДЕНЕЦ». Есть для тебя работа.

БЕН. К черту!

«МЛАДЕНЕЦ». Нет, ты ее возьмешь, и она тебе понравится!

БЕН (*дико глядя на «Младенца»*). С кем, черт тебя возьми, ты говоришь?

«МЛАДЕНЕЦ». Попридержи на минутку свой язык!

БЕН (*с горечью*). Между прочим – с гориллой!

«МЛАДЕНЕЦ». Хочешь меня убить? А пропади все пропадом! На!
(*Вытаскивает револьвер и сует его Бену*).

БЕН. Я могу нечаянно выстрелить!..

«МЛАДЕНЕЦ». Валяй...

*Напряженно смотрят друг на друга.
Наконец Бен опускает руку с револьвером.*

Джо сказал, чтобы ты орудовал этой машинкой. Нас в любую минуту могут вызвать. Автомобиль оставлен на Уитмэн-Авеню.

БЕН. Куда мы отправляемся?

«МЛАДЕНЕЦ». На Линкольн-Авеню.

БЕН. Дело опасное?

«МЛАДЕНЕЦ». Еще как.

Входит Джюли. Бен прячет револьвер.

БЕН. Джюли, ты не захватишь потом кий?

ДЖЮЛИ. Это был револьвер?

БЕН. На языке Гордонов это называется стараться вовсю.

«МЛАДЕНЕЦ». Чтoб добраться до Линкольн-Авеню, понадобится десять минут.

БЕН (*обращаясь к статуе*). Бен, когда-то я думал, что это прекрасно: сладость одевания и раздевания... молчаливая любовная дрожь... гордое обладание! (*Смеется и трется носом о статую*).

«МЛАДЕНЕЦ» (*передвая Бену пакетик*). На, я взял их из ломбарда, Либби дала мне квитанцию.

БЕН. Видели? «Младенец», если бы ты был священником, это дело было бы угодно богу. (*Бросает пакет в руки Джюли*). Подарочек к совершеннолетию¹⁶.

«МЛАДЕНЕЦ». Пожалуй, пойдем.

БЕН. На жизнь и смерть? (*К Джюли*) Попрощайся за меня с Пэрли.

ДЖЮЛИ. Береги себя.

БЕН. Конечно...

Несколько секунд глядит на статую, потом со злостью плюет на нее и выходит. «Младенец» подходит к статуе, старательно вытирает ей лицо шелковым платком. Уходит. Входит Лео, на ходу заклеивая конверты с письмами.

ДЖЮЛИ (*показывая головой в сторону статуи*). У кого это был деревянный конь, папа? У троянцев?

ЛЕО. У греков. Они построили прекрасную цивилизацию. Где Бен?

ДЖЮЛИ. Ушел с «Младенцем».

ЛЕО. «Младенец» обещал ему работу.

ДЖЮЛИ. Он оставил тут медали. Помнишь, в тот день, когда он обогнал финна на стадионе, он получил вот эту золотую.

ЛЕО. Куда я девал чеки?

ДЖЮЛИ. Наверно, в конверты вложил.

ЛЕО. Ах, я и забыл... Пошел бы ты прогуляться, Джюли. Ты слишком много сидишь дома.

Входит Пайк; очищая с себя пыль, пересекает комнату и выходит в кухонную дверь.

Если пойдешь, отправь мои письма. Тут чеки за электричество и телефон. Для многих людей жизнь – это один счет за другим. И вообще – может ли человек нормально жить под рев Ниагары?

¹⁶ Ранний вариант: ...к тринадцатилетию.

ДЖЮЛИ (*надевая пальто и шляпу*). Гордое обладание.

ЛЕО. Что?

ДЖЮЛИ. Ничего (*Джюли подбирает со стола письма*).

ЛЕО. Пойди прогуляться.

Джюли уходит.

Погуляй у церкви на Пэриш-Стрит. Там очень тихо. Однажды я там простоял целый час. Очень тихо, и колокола звонят...

Умолкает, увидев, что остался один. Входит Пайк.

ПАЙК. Стакана холодной воды не мог достать.

ЛЕО. Но что же делать? Монастырь? Христовы невесты? Пьяницы?.. Почтовые марки?.. Что же делать?..

ПАЙК (*давая как бы прямой ответ*). Как вам сказать, вот, например, Гас сейчас бреется.

ЛЕО. Иногда в два-три часа ночи он бреется перед зеркалом.

ПАЙК. Он хочет иметь приятную наружность.

ЛЕО. Но в три часа утра? Для кого?

ПАЙК. Надо же человеку что-нибудь иметь.

ЛЕО. Скажите мне, друг мой. Вы исколесили всю страну. Вы видели множество разных людей. Людей на самом дне...

Пайк начинает грызть орехи, вынимая их из вазы, возле которой он стал и облокотился. Входит Гас.

ГАС. Когда я побреюсь, все снова хорошо.

ЛЕО. Я постоянно задаю себе вопрос – за все сорок семь лет моей жизни я ни разу не встретил счастливого человека – где корень зла?¹⁷

ПАЙК (*яростно грызет орехи и сплевывает скорлупу на стол*). В этой системе! Рождаст войны, как сука рождает¹⁸ щенят. Рождаст нищету. Превращает людей в сентиментальных лопочущих идиотов – о присутствующих не говорят. (*Косо взглядывает на Гаса*). Возьмите ваших детей, вас, Сэма Каца – огромная рука сжала вас и душит насмерть! Ух! (*Раскусывает орех и целиком сплевывает его на пол*). Толкает всех вас к пропасти: делает неимущими, как меня, как шестнадцать миллионов других, шагающих в смертном сне. Безработные! Что же дальше?

ГАС. Нужно новое министерство!

ПАЙК. Гас, не будьте вы средней величины кроликом (*уходит*).

ГАС. Так меня еще никто не называл!

¹⁷ Ранний вариант: ...счастливого человека. Где корень зла?

¹⁸ В ранней версии – рождает.

ПАЙК (*просунув голову в дверь*). Граждане, смертельный ужас сквозит в ваших глазах. Вы прямые потомки идолопоклонников. Это я признаю! Покойной ночи! (*Голова исчезает*).

ГАС. Сумасшедший! Вся эта радикальная болтовня – то же самое, что брак белого с негритянкой. Но у этих радикалов какой-то великолепный дух свободы... Вот что мне нравится (*ковырять в зубах*).

ЛЕО. Господь терпел и нам велел терпеть.

Звонит телефон. Гас отвечает.

ГАС. Квартира Гордонов... Да... Ушел с «Младенцем». Нет, Либби. Я занят своими делами. Кроме того, у тебя нигде мотоцикл поставить, а я не могу оставлять его на улице. Что? Но там довольно темно под лестницей, Либби. Ладно, Либби (*вешает трубку*). Это Либби. Отправляется в кино. Хочет, чтобы я побыл с ребенком.

ЛЕО. Она кино любит.

ГАС (*после паузы*). Не могу объяснить вам, мистер Гордон, как велика моя вечная тоска по прошлому. У меня это вроде болезни. Она меня съедает... Иногда по ночам я засыпал от слез – по минувшим дням в Эсбери-Парке, по пикникам в Шипсхед-Бей. (*Начинает надевать пальто*) В те дни в каждом доме была собачка. Наш дом не составлял исключения, как вы помните. У нас была Спотти, собака из пожарной команды. Бывало, в летние ночи они бегали стаями, большие и маленькие. Как прекрасны были летние ночи перед великой войной! Бывало, мы выйдем посидеть возле дома... Улицы полны веселых славных детишек. Со мной в те дни была миссис Майклз. О да! Мы так смеялись и болтали, когда ходили к мороженщице Шумахеру. Так прекрасно было в те дни! Не правда ли, мистер Гордон?

ЛЕО. Так было...

ГАС. Да (*надевает грязно-белый авиационный шлем*). В те дни господь был на небесах. Теперь все свирепо! Я слышу, как они скрежещут вокруг меня. Что будет, мистер Гордон, что будет, когда эти орды варваров бросятся лавиной на нас? (*Постукивает по стене*). Разве эти стены устоят против пули? Вот, что я знать хочу, устоят ли они?

ЛЕО. Кто знает?

ГАС. Да, кто знает? (*Натягивая рукавицы*) Я останусь там ночевать. Какой ужасный мир! Говорят, что рождаемость падает просто страшно!

В то время как Гас выводит мотоцикл из прихожей, на верхней площадке лестницы появляется Сэм Кац. За ним спускается небольшого роста человек в пенсне на шелковом шнурке. На нем коричневая кепка, на пальце у него черная повязка. В руках он держит сложенный зонтик и саквояж.

СЭМ. Имеешь пять долларов, которые ты мне должен?

ГАС. Нет (*направляется к выходу*).

СЭМ. При виде меня он убегает.

ГАС. Сэм Кац, ты меня раздражаешь.

Исчезает за дверью вместе с мотоциклом. Сэм входит в комнату.

За ним следует незнакомец.

СЭМ (*плотно прикрывая дверь*). Лео, поздоровайся с мистером Май.

А это мой компаньон.

МАЙ. Как шифем? (*говорит с немецким произношением*).

ЛЕО. Добрый вечер.

МАЙ. Ошен красифи маленьки дом здес у фас, я гофорю.

ЛЕО. Да.

СЭМ. Этот дом у него четырнадцать лет.

Сэм прикрывает дверь из кухни. Май рассматривает статую.

МАЙ. Што фи гофорите! Какой интересни скульптур у фас?

СЭМ. Это его сын. Замечательный гонщик.

МАЙ. Софсем, как шифой шелофек!

СЭМ. Вчера пришел ко мне мистер Май...

МАЙ (*прерывая его*). Посфольте, я расскажу фам, как это слюшилось... Я глядел ф пол и фдруг слофно мольний меня осариль. Што знашит хороши дефиз¹⁹ для дела. Я себе скасаль: «А пошему би мне не поделиться этим с моим другом Кац? Кошаные сумошки фирмы Кац шивут дефят шизни!» (*наблюдает, какой эффект это произведет на Лео*).

СЭМ. Он придумал девиз²⁰ для нашей фирмы.

ЛЕО (*озадаченный*). Очень мило...

СЭМ. Подумай, лозунг – «девять жизней»! Пусть бы хоть само дело так жило!

ЛЕО. Да, дела могли бы быть лучше...

СЭМ. Если они поправятся нескоро...

МАЙ (*к чему-то прислушивается*). Это ф фашей семей? Играйт рояль?

СЭМ (*льстивым голосом*). Его дочь – большой талант.

ЛЕО. Она брала уроки у первого ученика Лешитицкого.

МАЙ (*тоном знатока*). Ага!.. Ф стенах этофо города прошифайт много талантлифих лишности.

Беседа замирает.

¹⁹ Ранний вариант – *лозунг*.

²⁰ Ранний вариант – *лозунг*.

ЛЕО. Сэм, что ты надумал?

МАЙ (*спасая положение*). Фас удифляйт, зашем я пришьоль?

ЛЕО. Откровенно говоря, да. Но я не хочу...

МАЙ (*поспешно*). Софсем нет! Опитни шелофек не станет обишаться...

СЭМ. Я привлек Мая для небольшого дельца!

МАЙ. Фот, фот, мистер Гордон. Фсе ясно: дельце!

ЛЕО. Какого рода дело?

МАЙ (*говорит тоном обольстителя*). Фидите ли, эти дела имеют историй. Деликатни!

ЛЕО. Что?

СЭМ. Деликатную!

МАЙ. А последни три года я профель до пятьдесят трох дель. Неко-тори принесли мне такой пустяшный гонорар, как пара сот доллароф. Это дешефи дела – то, што ми насифайм недоноски. (*Поспешно добавляет*). Но не поймите меня непрафилно, сейшас я гофору не о цене. Это, как у нас гофорится, только мешду прошим.

С удовлетворением откидывается назад. Сэм ждет, затаив дыхание.

Лео ни слова не понял во всей речи.

ЛЕО. Понимаю, но в чем же ваше дело?

МАЙ (*наклоняясь вперед*). И стени имеют уши, не прафда ли?

ЛЕО. Какие уши?

МАЙ. Мистер Гордон. Скашу фам прафду – сейчас фи, так скасат, осадачени жентльмен.

ЛЕО. Если угодно...²¹

МАЙ. Для нас дело это, как ми гофорим, ест просто состояний ума. Фосмите средни фабрикант, средни мельки фабрикант. Он платит по сфоим сшетам по перфим шислам. Прафильно? (*Отвечает сам себе*). Прафилно! (*Снова понижает голос*). Предположим, што перфи шисло наступиль и платит он не мошет. Што тогда?

ЛЕО (*выжидательно*). Да?..

МАЙ. Расфе это не определяйт состояний ума?

ЛЕО. Несомненно!

МАЙ. «Несомненно». Фабрикант лишится сна! Аппетит! Будет расдрашительни на работе и дома. Шену, которая так шасто бифайт прекрасни тфорений, он будет бит! Ф таком состояний решпектабельни граштанин делайт очень глупуй ошибку. Какой-нибудь шарлатан продаст ему пилюли от голофной боли.

²¹ Ранний вариант: *Если вы позволите...*

СЭМ (*не выдержав*). Ну и умница!..

МАЙ. Мистер Кац! (*Деликатно упрекнув Сэма, продолжает обращаться к Лео*). Но неушели расумни шелофек остафит нетронутой сокрофишницу опыта? Мошет ли он так поступит? Нет! Ф дфух шагах от нефо стоит несгораеми шкаф. За его массивни дферца сокрита определенний шкатулка. Ф ней он найдет то, што ми насифайм «страховой полис». Страхофаний от краши... От огня... мистер Гордон... (*Снова откидывается назад*).

ЛЕО. Огня?

МАЙ. Это мешду прошим... (*Взглядывает на Лео, который сперва смотрит на Сэма, потом опускает глаза и начинает собирать крошки со стола*). Да, фи угадали. Нушно ли решпектабельному грашданину пишкат себя пилюлями?

Лео продолжает собирать скорлупу орехов. Двое других внимательно за ним наблюдают. Наконец Лео говорит.

ЛЕО. Ваша специальность – устраивать пожары?

МАЙ. Неферно! Нет! (*Внезапно бросает апельсин в руки Лео*). Фиди-те, как бистро фи его схфатили? И подумат не успели, а уше ефо схфатили! Так именно слюшайтс пошари.

ЛЕО. За последние три года вы заставили пятьдесят пожаров... случиться?

МАЙ. Пьядесят три.

ЛЕО. Человеческие жизни – ничто?

МАЙ (*с блистательной гордостью*). Никто не сгорель, ни рас!

Лео медленно кладет апельсин на стол.

Не бойтес, мистер Гордон... Фо фсех слюшаях...

ЛЕО (*тихим дрожащим голосом*). Прошу оставить мой дом...

СЭМ. Не горячись так, Лео.

МАЙ. Мой друг, кашди веш имеют сфой нашал. Решпектабельни грашданин...

ЛЕО. Прошу вас уйти!

МАЙ. Не обишайтес, мой друг. Зафтра нофи ден. Фот мой картошка. Эдгар Ф. Май. (*Кладет визитную карточку на стол*). Толко мешду прошим.

ЛЕО (*кричит*). Вот отсюда!

СЭМ. Не оскорбляй человека своим невежеством!

МАЙ. Нет, он праф. Это ефо праф, ф ефо собстфени дом. (*Прячет свое пенсне в футляр*).

СЭМ (*с горечью*). Теперь мы в любой день можем лишиться дома!

МАЙ (*останавливаясь в дверях*). Помните... Май – между апрель и июн – Май. Покойной ноши!

За ним следом выходит Сэм, который быстро возвращается после того, как дверь в прихожей захлопнулась.

СЭМ. Зачем оскорблять человека? А во-вторых, извини меня, – ты сумасшедший! Я удивляюсь, что человек так мало думает о своей семье.

Позади них открывается дверь, входит Джюли, они его не замечают.

Он не видит дальше своего носа.

ЛЕО. Я вижу, я вижу!

СЭМ. Как слепая лошадь ты видишь! У него сын умирает на ходу! Так последние сладкие крохи он вырывает у мальчика изо рта! Твой Джюли...

ЛЕО (*увидев Джюли*). Молчи!

СЭМ. Твой Джюли умирает.

ЛЕО. Сэм! Замолчи!

Сэм смотрит по направлению взгляда Лео и видит Джюли. Джюли медленно идет на середину комнаты. После долгой паузы.

Джюли... Ты отправил письма?

Джюли странно улыбается.

СЭМ. Недурную я придумал историю, Джюли...

Джюли подбирает оставленный Беном кий и, тяжело ступая, уходит.

ЛЕО. Сэм, Сэм...

СЭМ. Я был взволнован... (*Идет к двери и на пороге останавливается*). Лео, что же нам остается?

ЛЕО (*с тоской*). Мне все равно.

СЭМ. Очень жаль, что тебе все равно, но ты повысил ставки в прошлом году, так теперь побеспокойся, как расплатиться в субботу!

ЛЕО. Возьми деньги из банка.

СЭМ. Кто тебе сказал, что там есть деньги?

ЛЕО (*с видом человека, внезапно осознавшего факты*). Кто мне сказал?!

СЭМ. Таинственный голос?

ЛЕО. В прошлом месяце ты получил деньги.

СЭМ (*небрежно*). Две тысячи двести.

ЛЕО. Три тысячи двести!

СЭМ. Какие три тысячи двести?

ЛЕО. А деньги для акций Палм-Бича?

СЭМ. Шестьсот.

ЛЕО. Девятьсот! Это выходит... (*пытается сосчитать*) сколько?

СЭМ. Ты думал, этого навсегда хватит?

ЛЕО. Четыре тысячи сто долларов.

СЭМ. У нас были большие расходы.

ЛЕО. Какие расходы?

СЭМ. Во вторник я платил за страхование от огня. Краски, картон, бензин... Двадцать долларов за сигнальный звонок... (*Замолкает*).

ЛЕО. Что еще?

СЭМ (*застигнутый врасплох*). Что еще?.. Я не помню, что еще! Если тебя это так интересует, посмотри в книги!

ЛЕО. Сэм! Прошу тебя! Ведь других затрат не было!

Входит миссис Кац. Сэм злобно на нее набрасывается, явно стараясь отвлечь мысли Лео.

СЭМ. Вечно она ищет покупок, моя замечательная жена. Видел ты когда-нибудь, чтобы такой человек, как я, всегда должен был носить поношенные вещи? Носки, рубашки – все поношенное! Где она их находит?

ЛЕО. Сэм, прошу тебя, объясни, что произошло?

СЭМ. Я такой человек, который хочет стоять на скале, а вместо этого он лежит в могиле с грязью на лице. Двадцать четыре часа в сутки он кушает дерьмо!

ЛЕО. Сэм!

Входит Клара.

КЛАРА. Кто запирал дверь?

СЭМ. В цирке они показывали бородатую женщину...

ЛЕО. Сэм-м-м!

СЭМ. А у себя в доме я имею лысую женщину!

КЛАРА (*встревоженная видом Лео*). Что случилось?

ЛЕО. Клара, достань носовой платок.

КЛАРА. Что случилось?

ЛЕО. Достань носовой платок.

*Она поспешно выходит. Лео садится, откинув голову:
у него идет кровь носом.*

СЭМ (*обращаясь ко всему свету*). Ты, Берта, ты увидишь меня повесившимся на люстре! Почему я должен жить с ней? Я человек, сильный как вол! Одной рукой я поднимаю пресс. Но детей – я не могу иметь. Посмотрите на нее, она сидит без выражения на лице – эта женщина с перепутанными

внутренностями. И со мной должно было это случиться! Да, я с ума сошел – я больной и нервный! Я когда-нибудь сплю, я когда-нибудь ем? Зимой я замерзаю; летом я сижу у окошка и кушаю горячую кукурузу. Для чего я должен жить? Одна девочка сказала мне – я напоминаю ей отца, генерала австрийской армии! Поверьте мне, я имел достаточно девочек. Ты слышишь меня, Берта? Но человек, сильный как вол, не может иметь сына.

*Клара возвращается с большим носовым платком.
Лео молча его берет, кровотечение почти прошло.
Сэм мечется по комнате, как раненый лев.*

КЛАРА. Что случилось, Лео?

СЭМ. Чего ты плачешь, Берта? Разве я тебя ударил? (*К Кларе*) Лучшее бы я уже мальчиком упал с лестницы и сломал себе шею!

БЕРТА. Нет.

СЭМ. Лучше бы глаза мои выпали из головы, прежде чем я на тебе женился!

БЕРТА. Нет.

СЭМ. Ха – я спешил. Мальчик поехал в воскресенье покататься на лодке. Одиноким мальчик должен был встретить такую девочку, как она, и жениться! Вы себе это представляете?

КЛАРА. Что здесь случилось?

СЭМ (*сидя за стол напротив Лео*). Это я, я взял деньги, Лео. От старого друга я взял деньги. От человека как ангел. Так низко я опустился... (*Всхлипывает*).

КЛАРА. Какие деньги?

БЕРТА. Из дела.

КЛАРА. ???!!

ЛЕО. Да...

СЭМ. Дом – это тюрьма. Синг-синг²² и мой дом – никакой разницы. Восемнадцать сигар я выкурил вчера. Ах, мне все равно... (*Закрывает лицо руками и подергивает плечами*).

КЛАРА (*спокойным и холодным тоном прокурора*). Сколько?

ЛЕО. Все...

КЛАРА. Когда ты узнал?

ЛЕО. Сейчас.

КЛАРА (*к Сэму*). Что ты сделал с деньгами?

Ответа нет, только подергивание плечами.

Что он с ними сделал?

²² Тюрьма строжайшего режима в Нью-Йорке.

ЛЕО. Не знаю.

КЛАРА (*к Сэму*). Ты играл в карты?

СЭМ. Посадите меня в тюрьму!

КЛАРА. Не беспокойся!

СЭМ. Переломайте мне кости!

КЛАРА. Если бы я была женщиной, так второй раз тебе не пришлось бы меня попросить! Дай отчет, бессовестный негодяй! Целыми годами он болтал, а теперь ни слова! Отвечай на мой вопрос!.. (*Пауза*). Кто бы мог подумать...Что же дальше, Лео?

ЛЕО. Злостное банкротство.

БЕРТА (*подходя к ним*). Пожалуйста, если...

КЛАРА. Перестань говорить «пожалуйста»! Человек разрушает дело, а она говорит «пожалуйста». Ты знаешь, что значит банкротство?

БЕРТА. Прошу вас, он все уладит.

КЛАРА. Чем – шоколадками?

БЕРТА. Вы не понимаете Сэма...

СЭМ. Пустяки...

БЕРТА. Он больной человек.

СЭМ. Не слушайте ни одного ее слова.

БЕРТА. Когда вы поймете...

СЭМ. Берта, я тебя предупреждаю!

БЕРТА. Много лет я слушала тебя без звука, Сэм. Теперь моя очередь, а ты садись в последнем ряду.

*Сэм пытается физически помешать своей жене
говорить и вытолкать ее из комнаты. Клара застывает.*

КЛАРА. Меня твои глаза не пугают. Помолчи ты! Садись в углу (*на-
граждает его тумачком*).

ЛЕО. Клара!

БЕРТА. Не бейте этого больного человека. Бог наложил печать на его лицо.

СЭМ. Не слушайте ее, не слушайте ее!

БЕРТА. Как доктор я его понимаю.

СЭМ. Ой мамочки, мамочки!..

БЕРТА. «Мамочка» он говорит. По ночам он кричал, звал бога – и не было ответа. У меня на груди он кричал и не было ответа.

КЛАРА. Сказки теперь никому не нужны.

БЕРТА. Сначала вы поймите человека. Потом мы постараемся все уладить. Я сберегла немного денег. Но когда это говорит Сэм, так это впустую. (*Пауза*). Хорошо, мы не можем иметь детей.

СЭМ. Скажи всем, скажи всему миру!

БЕРТА. К девочкам он не ходил. Об этом я никогда не беспокоилась.

СЭМ. Нет, нет, нет... (*Выбегает в прихожую, падает на колени и застывает в молитвенной позе на нижней ступеньке лестницы*).

БЕРТА. Наверху у нас стоит шкаф, весь наполненный пилюлями, склянками, электрическими машинками. Целых семь лет Сэм Кац не спал с девочкой.

СЭМ (*стонет на лестнице*). Берта, Берта...

БЕРТА. Да, мои старые друзья, жизнь в семействе Кац – это смешная штука. Я плохо разбираюсь в цифрах, мистер Гордон, но около девятисот долларов лежит в банке. Вы получите их завтра. Больше я ничего не могу сделать. Пойдем наверх, Сэм.

КЛАРА. Ни на два цента у него нет соображения, у вашего Сэма.

БЕРТА. Он хороший мальчик... (*Поднимается к Сэму, помогает ему встать с нижней ступеньки. Утирает ему лицо носовым платком*). Мы пойдем домой, Сэм.

КЛАРА. Извини, что я тебя ударила.

СЭМ. Извините меня, что я вообще родился.

Сэм и Берта уходят.

ЛЕО (*после долгой паузы*). Никакой ошибки не было. Мы найдем, как поправить дело, но все это надо знать.

КЛАРА. Как ты узнал?

ЛЕО. Он привел человека, чтобы устроить на фабрике пожар.

КЛАРА. Для страховой премии?

ЛЕО. Да.

КЛАРА. Волк!

ЛЕО. Не сердись на бедного человека.

КЛАРА. Но ты тоже бедный человек! Все, что мы имеем на этом свете, это крыша над головой.

Сверху доносятся звуки роаяля.

ЛЕО (*тяжело садится*). Мы доживем, моя дорогая Клара, мы доживем, чтобы увидеть странные и замечательные события.

КЛАРА. Я не намерена жить так долго.

ЛЕО. Через пятьдесят лет...

КЛАРА. Через пятьдесят лет мы будем лежать под дождем. «Кто это такие? – спросят они. – Парочка старых дураков!»

ЛЕО. Это ведь случилось не навсегда! В жизни ничего не стоит на месте! Пайк прав. Назад или вперед; даже назад... это значит идти вперед.

КЛАРА. Ради бога, сделай одолжение и послушай меня! Что мы будем делать теперь?

ЛЕО. Мы будем жить.

КЛАРА. Ой, я вышла замуж за дурака. (*Ходит по комнате и переставляет предметы*). Я вышла замуж за дурака. (*Снова что-то переставляет*). Да, за дурака!

ЛЕО. Да...

КЛАРА (*подбирает со стола карточку, оставленную Маем*). Это что?

ЛЕО. Он оставил карточку.

КЛАРА. Кто?

ЛЕО. Человек для пожара.

Клара читает надпись на карточке. Кладет ее на место.

Походит к окну и закрывает его на ночь.

Возвращается к месту, где лежит карточка.

КЛАРА. Бомон? Где это такое?

ЛЕО. Что?

КЛАРА. Бомон, дом 6922...

ЛЕО. За мостом.

Наверху Пэрл играет легкие упражнения.

КЛАРА. Что это за имя – Май?

ЛЕО. Не знаю.

КЛАРА (*кладя карточку на место*). Книгу ты завтра просмотришь?

ЛЕО. Расходную.

КЛАРА (*переставив в дальнем конце комнаты еще какой-то предмет, она возвращается к столу и снова мнет карточку; наконец она подносит ее Лео, который сидит к ней спиной*). Что ты сказал ему?

ЛЕО. Кому?

КЛАРА. Ему...

ЛЕО (*пониженным голосом*). Я сказал – нет.

КЛАРА. Лео, мы живем один раз...

ЛЕО. Чего ты хочешь?

КЛАРА. Подумай о завтрашнем дне.

ЛЕО. Я думаю...

КЛАРА. Лео...

ЛЕО. Прошу тебя...

КЛАРА. Если ты думаешь...

Лео вскакивает.

ЛЕО. Не смей этого говорить!

КЛАРА. Куда мы денемся?

ЛЕО. Нет!

КЛАРА. Куда?!

ЛЕО. Прошу тебя!

КЛАРА. Джюли нуждается...

ЛЕО. Что ты хочешь, чтобы я сделал?

КЛАРА. Думал! Думал!

ЛЕО. Разорви карточку!

КЛАРА. Нет!

ЛЕО. Дай ее мне.

КЛАРА. Нет!

ЛЕО. Клара!

КЛАРА. Ты разорвешь нашу жизнь на куски. Нет, мы слишком много лет работали, чтобы...

Входит Джюли. Небрежно прерывает их.

ДЖЮЛИ. Мама!.. Пайк погасил на ночь топку...

*Лео и Клара стоят, глядя друг другу в глаза.
Наконец, она рвет карточку и роняет обрывки на стол.
Уходя, она плачет.*

В чем дело?

ЛЕО. Я молюсь за мир здесь и везде, Джюли, – для всех нас.

ДЖЮЛИ. Лео, не говори маме, что я знаю. Она спать не сможет, если узнает.

*Молча смотрят друг на друга.
При входе Клары Джюли поспешно уходит.*

КЛАРА. Пора спать, Джюли! Сядь. Перестань бродить вокруг, как дикий зверь.

Звонит телефон, Лео берет трубку.

ЛЕО. Хэлло, да... Хэлло... Хэлло! (*Вешает трубку*). Это был «Младенец». Видно, он спешил.

ДЖЮЛИ (*стоит, держа в руке газету; наверху Пэрл начинает играть Бетховена*). Что «Младенец» сказал?

ЛЕО. Он так спешил, что я не мог понять. Будто бы Бен что-то достал на Линкольн-Авеню.

ДЖЮЛИ. Бен что-то достал...

КЛАРА. Работу?.. Ночную работу?..

ЛЕО. Может быть. «Младенец» обещал ему какую-то работу.

КЛАРА. Бену нужно постоянное место.

Джюли принимается нарочито внимательно читать газету, стараясь скрыться за ней.

ЛЕО. В чем дело, Джюли?

ДЖЮЛИ. Ни в чем.

ЛЕО. Не сиди так поздно. У тебя утомленный вид.

ДЖЮЛИ (*продолжает прятаться за газетой*). Да.

Клара выключает все огни, кроме лампы, возле которой стоит Джюли.

КЛАРА. Покойной ночи!

ДЖЮЛИ. Покойной ночи!

КЛАРА. Не забудь, Джюли, ложись, пожалуйста, пораньше.

ДЖЮЛИ (*по-прежнему углубившись в газету*). Да.

КЛАРА. Замок на черном ходе опять испортился.

ЛЕО. Дай его починить.

КЛАРА (*вместе с Лео выходя из комнаты*). Завтра...

Минуту Джюли стоит в напряженной позе. Роняет газету.

Подходит к статуе Бена и крепко обнимает ее, стараясь подавить волнение. Наверху Пэрл играет неистовое место в сонате. Занавес медленно опускается.

Занавес.

<Третий> акт

Та же комната, но совершенно пустая, из мебели осталась только кушетка, два кухонных стула, уставленные книгами, полки и статуя Бена. Прошел год с несколькими месяцами.

К стене прислонен мотоцикл Гаса, одного колеса на нем недостает. Шторы опущены совсем.

Джюли сидит в кресле на колесах, повернут спиной к зрителям. Видна только свисающая, как плоть, рука, в которой он держит носовой платок. Клара терпеливо обрезает ему ногти на ногах и досказывает при этом сказку. Наверху Пэрл берет последние аккорды какой-то музыкальной вещи.

КЛАРА. Звук трубы был слышен как прекрасная музыка. Гора Синай была в огне, а у подножья ее было землетрясение. Тогда Господь позвал Моисея на гору. Он отдал ему приказание! Блюди день субботний, не укради, люби родителей своих...

*Джюли движет свисающей рукой, входит Гас,
перелистывающий маленькую книжку.*

Что, Джюли?

Она напряженно вслушивается, голос его очень слаб.

Ты прав. Я тоже слышала. Она оставляет овчарку на дворе, и та всю ночь лаяла.

ГАС (*погруженный в свою книгу*). Они вышли из моды теперь, овчарки...

КЛАРА (*возобновляя сказку*). Так вот Моисей оставался на горе сорок дней и сорок ночей. Внизу они все испугались. Все нервничали. «Где Моисей?» Никто не знал, что случилось. Что же сделали эти дураки? Они сложили в кучу все золотые драгоценности, все бриллианты, переплавили их и сделали золотого теленка. Так вот, поверь мне, когда Бог все это увидел, он страшно взбесился. Моисей так быстро побежал с горы... «Что вы тут делаете?! – закричал он. – Я уже не могу вас оставить одних на две минуты?» Он взял эту корову и разбил ее на тысячи кусков. Некоторые люди смирились. Ну а те, которые не хотели? Конечно! Бог вычеркнул их из списка. Вчера были – сегодня нет! (*Окончив, она встает*).

ГАС (*закрывая книжку*). Где бы мог быть мистер Пайк?

КЛАРА. Внизу, в подвале. Присмотрите минуточку за Джюли.

ГАС. Ясно. (*Кивает головой в сторону Джюли*). Все улажено, миссис Гордон?

ГАС. Когда они придут, миссис Гордон?

КЛАРА (*играя ножницами*). Забрать его в больницу? Сегодня вечером.

Уходит, Пэрл прекращает игру.

ГАС (*вначале не знает, как держать себя; подходит к Джюли*). Ты чего-нибудь хочешь, Джюли?

Ответов нет. Гас пытается быть веселым.

Показывает маленькую книжку.

Справочная книжка о парламентских процедурах! Предложения, новости!.. Бывало, я всегда председательствовал в доброе старое время. Я держал их всех в руке, как орешки! (*Показывает бинокль в кожаном*

футляре). А этот театральный бинокль! Боже мой! Как чудесно бывало – послушать «Аиду»... «Кармен» и все прочее.

Пытается развеселить Джюли, насвистывая арию «Тореадор».

*В этот момент сверху спускается Пайк. Озадаченный,
Гас останавливается. Пайк кладет на пол кучу дребедени –
топор, садовую кишку и т.п.*

ПАЙК. Все это барахло лежало в подвале.

ГАС. Извини меня, Джюли. (*Подходит к Пайку*). Вы достали?

ПАЙК (*отряхивая пыль с рукавов*). Да. (*Вытаскивает из кармана конверт и отдает его Гасу*).

ГАС. Сколько?

ПАЙК. Ровно двести пятьдесят долларов.

*Пауза. Входит Клара и начинает натягивать на ноги Джюли
принесенные ею носки. В грустном раздумьи Гас усаживается
на кончик кушетки. Воцаряется долгая печальная пауза.*

ПАЙК. По-моему, эту паутину оттуда никогда не вычищали.

Снова тягостное молчание.

КЛАРА. Удивляюсь, почему так поздно нет Лео.

ПАЙК. Занять деньги, знаете, это деликатное дело.

КЛАРА. Я сама хотела пойти доставать. Но Лео сказал, что это мужское дело. Зачем мы так долго ждали? Зачем? Зачем? (*Встает*). Здесь жарко или это только мне жарко?

ПАЙК. Первое мая завтра – весна! Цветы распускаются, птички чирикают... Южный ветер... И только человек остается подлым!

ГАС (*подходя к окну*). Шторы оставить совсем спущенными?

КЛАРА. Я не хочу, чтобы люди заглядывали. Хватит того, что они видят мебель на тротуаре.

ГАС (*всматриваясь сквозь щель между шторой и оконной рамой*). Людей там много. К восьми соберется толпа. Партия нашего квартала! Партия процветания квартала! Бойскаутский оркестр... Горны и барабаны. Американский легион. Большие люди будут говорить. Вот идет сенатор штата... Доктор Норман, его брат, производит вишню в шоколаде.

ПАЙК (*с коротким злым смехом*). Партия процветания нашего квартала!..

ГАС. Вот идет он!

ПАЙК. Кто?

ГАС. По улице шествует Фил Фоули... Вдохновитель всего дела.

Входит Пэрл с нотной папкой в руке.

ПЭРЛ. Папа не приходил?

КЛАРА. Нет.

Входит Лео. Он выглядит очень усталым. Забыв снять шляпу, сразу же подходит к Джюли.

ЛЕО. Как чувствуешь себя, дорогой?

Внимательно всматривается в Джюли. Садится на стул и берет Джюли за руку. Молчание.

КЛАРА. Так поздно пришел...

ЛЕО. Там был не я один.

КЛАРА. Что они сказали?

ЛЕО. «Нет»... В одном этом штате сорок восемь тысяч невозвращенных ссуд.

КЛАРА. Больше занять негде...

ЛЕО. В отдаленном будущем...

КЛАРА. Зачем же нам было так долго ждать этого ответа?

Наступает пауза, во время которой Лео замечает обращенный на него сосредоточенный взгляд Пэрл. Он подходит к ней.

ЛЕО. Пэрл, мне жаль рояля.

ПЭРЛ. Когда они придут?

ЛЕО. Завтра. Дорогая, мне очень жаль. *(Он отворачивается, избегая ее взгляда, затем обращается к Гасу).* На углу меня остановил ваш друг Фоули... Они хотят, чтобы убрали мебель²³ с тротуара.

КЛАРА. Чего они хотят?!

ЛЕО. Пока не пройдет манифестация.

КЛАРА. Через мой труп!

ЛЕО. Мистер Фоули отнюдь не приятный человек. На углу собралась большая толпа. К ним присоединилось несколько бездомных *(улыбается)*. Я настаивал на наших правах.

ПАЙК. Каких правах, гражданин?

ЛЕО. На праве оставить проданную с молотка мебель на улице! *(Внезапно изменяет тон)*. Весь день у меня было страстное желание бежать из страны. Я чувствую, что в любую минуту...

Внезапно стоявшая в углу комнаты Пэрл швыряет папку и выбегает из комнаты.

Пэрли!.. *(Поспешно уходит за ней)*.

²³ В раннем варианте: ...чтобы мебель убрали.

КЛАРА. Для нее рояль – это жизнь, как для вас марки.

ГАС. Надо полагать... Один мой старый друг, Гарви Мейерс, когда-то работал в торговле роялями, замечательно приятный человек. Но тяжело-дум. Потом он поехал через океан – в апреле тысяча девятьсот двенадцатого года. Там была морская катастрофа! Гибель «Титаника»... Как быстро бежит история...

Внезапно на пороге появляется «Младенец». Он одет очень богато: легкая серая шляпа, модное пальто с вельветовым воротником, перчатки и т. п. Пауза.

ГАС. Вы не туда попали.

«МЛАДЕНЕЦ». Не ваше дело, Гасси. *(Выходит на авансцену. Пауза).* Я слышал, вас пустили с молотка...

ПАЙК. Мебель поставлена там для дезинфекции.

КЛАРА. Кто тебя звал?

«МЛАДЕНЕЦ». Не смогу ли я помочь...

КЛАРА. Нам не нужна твоя помощь.

«МЛАДЕНЕЦ». Я вижу, меня все еще принимают здесь как крысиный яд. Почему бы вам не забыть прошлые дела?

КЛАРА. В день моей смерти я забуду. Не раньше. Когда мы порем, мы все забудем. А теперь – мы помним!

«МЛАДЕНЕЦ». Это что ж – всемирный заговор? Только не...

КЛАРА. Уходи, пока мой муж...

Она замолкает при входе Лео. Пока длится пауза, «Младенец» подходит к Джулии.

«МЛАДЕНЕЦ». Как чувствуешь себя, малец? *(Прислушивается к ответу. Закуривает сигаретку).* Не знаю, куда теперь деньги девать, вот и курю турецкие. *(К Лео)* Курите... *(Оскорбленно).* Что вы так чертовски пыжитесь, мистер Гордон? Я содержал семью Бена!

ЛЕО. Вы убили моего сына.

«МЛАДЕНЕЦ». Вы лжете! Он хотел умереть!

ГАС. И мы знаем, почему.

«МЛАДЕНЕЦ». Он остался стоять там, как истукан...

ЛЕО. Вон отсюда!

«МЛАДЕНЕЦ». Он остался стоять там и ждал, чтобы его изрешетили полицейские пули... И это парень с пятьюдесятью медалями за спортивные²⁴ рекорды! Бен Гордон хотел умереть!

²⁴ Ранний вариант – *беговые*.

ГАС. А теперь ты, низкая тварь, поди вон отсюда, пока я не позвал полисмена!

«МЛАДЕНЕЦ» (*яростно, как бы отстаивая свою жизнь*). Вы меня смешите, вся ваша компания! Банда бродяг, которые хотят заставить поверить, будто им принадлежит мир, потому что они читают книжки! Я не читаю, слышите! Но я видел огненные письма на стене. Я не говорю: «Ах, пирог принадлежит не мне». Я отрезаю кусок, не спрашивая! Для себя я кое-что сделал. А вы нет! Что ж, возьмите урок у маленького «Младенца»... Если вам не нравится конституция, так переделайте ее! Боже! Выходит, что я виноват в том, что Бен убил себя. Но так оно и было. Он сам вырыл себе могилу. Он был маленький мальчик – один на всем белом свете... Вы его таким сделали. Он не мог заработать себе на жизнь, и ему было стыдно.

ГАС. Мистер «Младенец», вы такой крошечный, что вас не видно невооруженным глазом.

«МЛАДЕНЕЦ». Не думайте, что я когда-нибудь забуду своего друга Бена. Я ношу его повсюду, как медаль. Он хотел показать, что он лучше меня – вот почему он убил себя. Он был лучше. Можете взять себе все эти деньги... (*Вытаскивает пачку кредиток*). Все до последнего проклятого цента!

ГАС (*как разъяренный петух*). Пошел вон! Пошел вон!.. Оставь это помещение!

«МЛАДЕНЕЦ». Кто возьмет деньги?

ГАС. Пошел вон!

«МЛАДЕНЕЦ» (*взглядывает на деньги, потом обводит всех взором и неожиданно швыряет кредитки Гасу в лицо*). Вот это и еще столько же!

Все как бы застыли, «Младенец» едва переводит дыхание.

На мгновение кажется, что он разразится слезами.

Наконец, он нагибается, подбирает кредитки, кладет их на ящик.

Хотите, можете голову мне разбить.

Идет к двери. Останавливается. Уходит. Пауза.

Клара гладит Джюли по голове.

ГАС. Его мы вычеркнули из нашей повестки дня навсегда.

Наверху Пэрл снова начинает играть.

ЛЕО. Это одинокий парень, заблудившийся в диком лесу.

КЛАРА (*к Джюли*). Что, милый?²⁵

ПАЙК. Что он сказал?

²⁵ В первоначальном варианте: *Что, дорогой?*

КЛАРА. «Объединенные самолетостроительные» – это хорошие акции, он говорит.

ЛЕО. Так что в конце концов нет ничего реального, не остается ничего, кроме наших воспоминаний о жизни. Не той, которая была, а той, которая могла быть. О, Клара, твой муж – запутавшийся человек.

КЛАРА. Новостью это было в девятьсот двенадцатом году.

ПАЙК (*указывая на деньги, оставленные «Младенцем»*). Пожалуй, там долларов пятьдесят.

ЛЕО. Они не наши.

ПАЙК. Он дал их вам, гражданин. Не будьте непрактичны с реальными деньгами.

ЛЕО. Это верно. Тогда будьте вы практичны. Верните их тем, кому это принадлежит – бездомным бродягам там, на углу.

ПАЙК. Очаровательный обман, должен сказать. Не позвать ли их сюда?

ЛЕО. Прошу.

Тряхнув головой, Пайк уходит.

Я во всем виноват. Клара, скажи мне, что делать.

Она поворачивается к нему спиной и подергивает плечами.

Лео закрывает руками лицо.

ГАС (*разрывая тишину*). А вот Фил Фоули.

Входит пьяный Фоули; за ним следует Милтон.

У обоих на рукавах распорядительские повязки.

ФОУЛИ. Ну как, надумали?

ЛЕО. Я уже сказал вам.

ФОУЛИ. Послушайте, мистер Гордон...

КЛАРА. Послушайте, мистер Фоули! Сейчас я скажу вам, что я думаю...

ФОУЛИ. Наверно, великие мысли...

КЛАРА. Вы их не забудете до самой смерти!

ФОУЛИ. Мы не хотим портить праздник. Говорю вам прямо, мы хотим, чтобы вы помогли нам убрать вещи с тротуара. Меня это очень огорчает...

КЛАРА. Убирайтесь, пока я не двинула по вашей красной физиономии, мистер Фоули!

ФОУЛИ. Вы не понимаете: это партия процветания квартала и...

КЛАРА. Мы это так хорошо понимаем, что вы даже удивитесь!

ФОУЛИ (*побавровев, искренним тоном*). Мы стараемся помочь таким людям, как вы. Мы действительно помогаем! Я что хочу сказать – глядите – мы тут собрали маленькую сумму...

КЛАРА. Заранее говорю вам – нет! Вещи остаются на тротуаре!

ФОУЛИ. Вы это что – принципиально?

КЛАРА. Нет! Принципы и идеалы меня не интересуют. Но если вы кот, так я тигр! Вы стреляете из винтовки, я – из пушки! Вон отсюда!

ФОУЛИ (*беспомощный перед ее яростью*). Я бы хотел эти²⁶ деньги...

ГАС (*неожиданно выходя вперед*). Ваша помощь не нужна, Фил... Слава богу, на сей раз деньги есть у других.

ФОУЛИ. Не у вас.

ГАС. У меня! (*вынимает из конверта деньги*). Все эти деньги принадлежат им.

ФОУЛИ. Ты мне должен изрядную сумму.

ГАС. Подай на меня в суд!

ФОУЛИ (*разозлившись*). Мы уберем сюда все до последней проклятой щепки – прежде чем начнется праздник! Вы что ж это, думаете сыграть злую шутку со мной?

КЛАРА. Пожалейте себя – уходите домой!

ФОУЛИ (*направляется к двери, останавливается на пороге; говорит решительным тоном*). Вы не поможете? (*Ждет*). Не поможете?.. Посмотрим, как это у вас выйдет! (*Обращаясь к людям за сценой*) Ладно, ребята, входите.

Входят двое наглого вида полицейских агентов в штатском.

При этом первый отворачивает пиджак и показывает свой значок.

ПЕРВЫЙ АГЕНТ (*указывая на Пайка*). Вот этот?

ФОУЛИ (*указывая на Лео*). Нет, тот. Он не хочет помогать.

ПЕРВЫЙ АГЕНТ. На тротуаре ваше барахло?

ЛЕО. Да (*отстраняет агрессивно настроенную Клару*). Клара, с джентльменами поговорю я.

ФОУЛИ (*который очень пьян и озабочен*). Ребята, не затевайте волюнки. Времени нет.

ПЕРВЫЙ АГЕНТ. Почему вы не помогаете, как об этом говорит джентльмен?

КЛАРА (*становясь между Лео и первым агентом*). Но ведь он на ногах не стоит, так он пьян!

ФОУЛИ. Так они со мной говорят... Старайся после этого для нищих...

КЛАРА. Я предупреждаю всех! Уберите этого человека, пока я его не убила!

ГАС. Клара! (*Обращаясь к первому агенту*) Этот дом принадлежит нам семнадцать лет... На улице мебель поставил судебный исполнитель. Но теперь мы настаиваем, чтобы она там осталась!

ПЕРВЫЙ АГЕНТ (*обращаясь к полисмену, стоящему в передней*). Эдди, пробегись на угол и собери несколько парней, чтоб помогли внести его барахло.

²⁶ В ранней редакции: ...хотел вам эти.

ПОЛИСМЕН. Есть такое дело!

Уходит. Наверху играет Пэрл.

ПЕРВЫЙ АГЕНТ. Все в порядке²⁷, мистер Фоули, можете начинать ваш праздник.

С самодовольной усмешкой Фоули уходит.

Теперь запомните!.. Если вам дорого ваше здоровье... *(С дерзким видом уходит).*

КЛАРА *(в припадке ярости)*. Если бы мы что-нибудь могли сделать! Если бы только руки наши не были связаны!

ЛЕО *(медленно)*. Гас, где вы достали деньги?

ГАС. Деньги? Эти деньги? *(Пытается остричь)*. Что ж, надо полагать, я нашел свою вдовушку.

ЛЕО *(беря Гаса за плечо)*. Гас...

ГАС *(отстраняясь от Лео)*. Здесь ровно двести пятьдесят.

ЛЕО *(не глядя на деньги, которые предлагает Гас)*. Вы продали?..

ГАС. Уладил старый должок.

ЛЕО. Вы их продали?

ГАС. Ведь нам-то незачем ссориться из-за каких-то денег?

ЛЕО. Он продал свои марки...

КЛАРА. О...

Оба смотрят на Гаса, который стоит с видом преступника.

ГАС. Возьмите их, мистер Гордон.

ЛЕО. Это очень тягостная минута для всех нас.

ГАС *(весело запихивая конверт в карман Лео)*. Последний из могокан! *(Возвышая голос)* Лео, Клара, мы столько горя имели в жизни, а теперь мы хотим радости! Чтoб в доме взлетали фейерверки. Чревоущание! Звери и птицы!

Неожиданно начинает победно насвистывать, подражая певчей птице.

Но свист бессильно обрывается. Садится на кушетку. Входит Пайк, ведя за собой двух типичных бродяг, очень бедно одетых.

Бродяга поменьше ростом, которого называют Поль, нерешительно останавливается у двери, видимо, подавленный зрелищем книг на полках. Берет одну за другой несколько книг и внимательно перелистывает их. Критически оглядывается вокруг. Другой бродяга, высокий и худощавый, почти без зубов, выходит вперед.

²⁷ Первоначальный вариант: *В порядке.*

ПАЙК (к бродягам). Заходите, ребята.

Они заходят.

Этого зовут Уильямс. (*Обращается к Полю*). Тебя как зовут?

ПОЛЬ. Поль.

ПАЙК (к Лео). Я сказал ребятам, что вы им кое-что дадите.

ЛЕО (*растерянно*). Друзья мои... Я хотел бы, чтобы вы поделились этими деньгами...

УИЛЬЯМС (*в это время Поль рассматривает книжку*). Это десяти-долларовая бумажка.

ЛЕО. Совершенно верно.

УИЛЬЯМС. Вы что думаете, я вчера родился и позволю вам шутки шутить с таким пропойцей, как я?

ЛЕО. Друг мой, я вовсе не настроен шутить. Люди, подобные мне, ответственны за вашу жизнь.

УИЛЬЯМС (*ошарашенный*). Что?

ЛЕО. Если б это в моей власти было, я вернул бы вам весь мир, который принадлежит вам по праву.

УИЛЬЯМС (*недоверчиво*). Что?!

ЛЕО (*протягивая кредитку*). Эти доллары принадлежат вам, не мне.

Уильямс нерешительно оглядывается. Затем медленно тянется за деньгами. Убеждается, что они настоящие.

Медленно двигается к двери. Поль хватает его. Отбирает деньги.

ПОЛЬ. Простите, что я без галстука. (*Подходит к Кларе*). Леди, он ваш муж?

КЛАРА. Я так думаю...

ПОЛЬ. Лучше вы эти деньги заберите. Извините, я без галстука. Пошли, Уильямс. (*Ведет его к двери, затем останавливается, возвращается к Лео*). Кто ты, черт возьми, такой, чтоб раздавать деньги?! Смех и слезы! (*Снова поворачивается, чтоб уходить, но останавливается*). Ты думаешь, что ты лучше меня и Уильямса? Ты хуже! Мы не можем их взять!

УИЛЬЯМС. Подумай о...

ПОЛЬ. Помолчи, невежественный ты человек!

УИЛЬЯМС (*обращаясь ко всем и указывая с усмешкой на Поля*). Занятный парень, а?

ПОЛЬ (*выждав, пока воцарилась тишина*). Они только что вышвырнули вас из вашего дома?

КЛАРА. Да.

ПОЛЬ. Извините, что вмешиваюсь! Единственная разница в нашем социальном положении та, что у вас целая пара брюк. Да еще в том, что вы верите всей этой книжной мудрости. (*Берет книгу, читает название*). Эмерсон... Демократия, равенство...

ЛЕО. Эмерсон был великий человек. Он обещал людям, что они будут жить на земле, как боги.

ПОЛЬ. В таком случае, он был проклятый лжец! Вы что ж, спите? По всей стране народ спит. Не спорьте: я, как Наполеон, обошел все поле сражения. Повсюду миллионы бредят несуществующей демократией и свободой. Так переваривается это в моем котелке. (*Показывает на голову*). Но мне нравится, с каким нахальством ты, парень, давал эти деньги! Ты что о себе вообразил, черт возьми?

КЛАРА. Скажи ему, скажи ему!

ПОЛЬ. Гляжу я на тебя и вспоминаю, каким был я семь лет назад. Тоже таким. Эти мечты парализуют волю, путают мозги. Пропадает мужество. Днем храбришься... а по ночам стонешь. У меня был дом в этих Соединенных Штатах. Как и у тебя. Дело у тебя было?

ЛЕО. Да.

ПОЛЬ. Как и у меня. У тебя было здесь нечто вроде маленького рая. Теперь ты потерял рай. Это тебя должно было кое-чему научить. Но нет! Ты еще не проснулся. Послушай, сегодня весь мир – это лига разных идей...

УИЛЬЯМС. Ты хочешь сказать, Лига наций.

ПОЛЬ. Тсс! (*Продолжая обращаться к Лео*) У каждого есть идеи; как же – миллионы не имеют крова и несчастны сегодня в Америке. Одни говорят, что виноваты машины. Для лечения болезни эта невежественная личность (*показывает на Уильямса*) изобрела недурной рецепт.

УИЛЬЯМС. Питательные соки. У одних они есть, у других нет.

ПОЛЬ. Говорю тебе как комик комику! Твоя кровь – моча. (*Как бы извиняется за Уильямса*). Жизнь проходит у него высоко над головой – как самолет.

УИЛЬЯМС (*ухмыляясь*). Занятный парень, а?

ПОЛЬ (*к Лео*). Как же, в моем доме дворник получал полторы тысячи в год. Но не обманывайся насчет доброго старого времени. Это прошло навсегда. Тебя схватило, как бульдог хватает котенка! Все!

ЛЕО. Все...

ПОЛЬ. Тебе остался прах на дороге. (*Поль медленно двигается к двери*).

УИЛЬЯМС. На Шипке все спокойно.

ПОЛЬ. Простите, что вмешиваюсь.

Оба медленно уходят. Все замолкли.

КЛАРА. Он был прав. (*Привлеченная чем-то, к Джюли*) Что, Джюли? Собака...

ГАС (*все еще сидя на кушетке в грустном раздумьи*). Он все думает о собаке.

Лео начинает расхаживать по комнате.

ЛЕО (*резко останавливается*). Нет!

КЛАРА (*всецело поглощенная Джюли*). Да, Джюли... Да, да... (*Она едва не рыдает*).

ЛЕО. Нет! В жизни есть нечто большее! Все, что он говорил, верно, но есть еще что-то. То – прошлое. Но есть будущее. Теперь мы знаем. Мы смеем знать. Верно, верно, прошлое было мечтой. Но одно реально! Прошлое говорит, что надо что-то сделать. Это реально. Мы искали, мы напутали! Но мы искали, и поиски закончились. Ибо правда нашла нас. Впервые в нашей жизни – впервые наш дом имеет настоящую основу. Клара, эти люди там боятся, эти люди из партии процветания шепчутся и тычут пальцами. Они боятся. Пусть зайдут в наш дом. Нам не стыдно... Пусть зайдут. Клара, дорогая моя, слушай меня. Повсюду теперь люди встают от сна своего. Люди, люди начинают понимать горький итог своей жизни. Их шепот поднимается до крика! Они становятся океаном понимания! Один в поле не воин. О, если б только ты, как я, могла видеть величие людей! Я дрожу, как невеста, в ожидании того времени, когда они возьмутся за дело. Дорогая моя, сожалеть мы можем только об одном, – что жизнь так коротка! Что умереть мы должны так скоро.

Клара медленно отворачивается от Джюли и вслушивается в слова мужа.

Да, я хочу увидеть новый мир. Я хочу расцеловать всех этих будущих мужчин и женщин. Что значит эта болтовня о банкротствах, ошибках, ненависти... Они даже не будут понимать, что это значит. О, да! Я говорю тебе, весь мир должен принадлежать людям. Тоска и ужас не есть наследие человечества! Мир прекрасен. Нет запретного плода. Люди будут петь, трудясь, люди будут любить. О-о, дорогая! Мир вступил в свое утро... И – один в поле не воин!

Клара медленно подходит к мужу и с глубоким чувством целует его. Все присутствующие, в том числе Лео, потрясены этим видением будущего.

Дайте воздуха... Откройте окна.

В то время, как он направляется к окну, вдали слышится короткий звук фанфары.

Занавес медленно опускается.

С.Д. Гуревич

ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. КЛИФФОРД ОДЕТС. ФАБУЛА²⁸

<I>

В пьесе Клиффорда Одетса «Потерянный рай» выведена американская мелкобуржуазная семья Гордон и окружающие их люди той же среды. Время действия – разгар кризиса 1929–1935 гг. Место действия – некий американский город Немо, дом Гордона, главы семьи.

В пьесе перед нами проходят:

1) сам Лео Гордон – мелкий фабрикант, сентиментальный человек, которого удары кризиса толкают к революционным идеям;

2) Клара Гордон, его жена, рассудительный, житейски опытный человек, вносящая в пьесу дух американского коммон сенса²⁹;

3) Бен Гордон, их старший сын, спортсмен-призер, непрактичный человек, трагически погибающий из-за вероломства жены и друга;

4) Джюли Гордон, их младший сын, страдающий от последствий сонной болезни и олицетворяющий, по мнению американских критиков, умирающий капитализм. Единственная страсть Джюли – воображаемая биржевая игра;

5) Пэрл Гордон, их дочь, пианистка, девушка, лишенная кризисом всего, что ей дорого: жениха и роаяля;

6) Гас Майклз – чудака, друг и нахлебник Гордонов, отец Либби, вышедшей замуж за Бена Гордона;

<7> Сэм Кац – компаньон Лео Гордона, алчный буржуа, по натуре и по настроениям – антипод последнего;

<8> Берта Кац – его жена, преследуемое им забитое создание;

9) Кюпи («Младенец») – друг с детства Бена Гордона. Кюпи, не найдя верного пути, становится бандитом и увлекает за собой Бена, который гибнет от пуль полицейских в первом же «деле». Кюпи³⁰ вносит разлад в семейную жизнь Бена;

10) Лука Пайк – деклассированный стопроцентный американский пролетарий, страстно ненавидящий капиталистический строй, но не пришедший к идеологии организованной классово-борьбы; он работает истопником в доме Гордонов и по американской демократической традиции является как бы членом семьи.

²⁸ РГАЛИ. – Ф. 656 (Главное управление по контролю за репертуаром и зрелищами при Комитете по делам искусств СНК СССР). – Оп. 3. – Ед. хр. 1955. – Л. 14–98. Ранняя редакция: РГАЛИ. – Ф. 962 (Комитет по делам искусств при Совете Министров СССР). – Оп. 1. – Ед. хр. 219. – Л. 3–5.

²⁹ Здравый смысл (англ.).

³⁰ В ранней редакции: *Кюпи же*.

Остальные персонажи – тоже характерные представители «средних классов» и люмпен-пролетариата Америки. Сюда входят Фил Фоули, местный политический «босс» (хозяин) от «партии процветания», будущий «фюрер» фашистской организации; двое бродяг, в прошлом «порядочные люди», разоренные кризисом; делегация рабочих с фабрики Гордона-Каца; мистер Май – страховой агент³¹; полицейские агенты и др.

II

Пьеса в целом представляет историю разорения семьи Гордон и идейного превращения мелкого буржуа³².

Сперва перед нами проходят³³ обрывки мелкобуржуазной идиллии: женитьба Бена и Либби, разговоры о недавних спортивных триумфах и т. д. Все и вся³⁴ еще хранят на себе печать «рая». Но сразу же после начала действия врываются сигналы кризиса: Бен, выдохшийся как спортсмен, не может содержать жену, и та начинает проституировать; Феликс – жених Пэрл Гордон, тщетно ищет работы (он скрипач) и навсегда уезжает в поисках «счастья»; фабрика дамских сумочек, которая принадлежит Гордону и Кацу и является потогонной мастерской, о чем очень ярко и необычно рассказывают рабочие Шнабель, Рого и другие, – закрывается в процессе кризиса; спасаясь с тонущего корабля, Сэм Кац обворовывает Лео Гордона, и тогда наступает полный крах «рая». В последних сценах мы видим дом Гордонов, совершенно опустошенный судебным исполнителем. Тупое равнодушие овладевает жителями «потерянного рая». И тут только сентиментальность, прекраснотушие, расплывчатые понятия справедливости и несправедливости, чувства братства со всеми обездоленными окончательно превращаются у Лео Гордона в понимание коллективной борьбы³⁵ против эксплуататорской системы как единственного пути³⁶ для изгнанников капиталистического «рая».

Язык пьесы не только сугубо американский, в нем есть и некоторые элементы еврейской речи. Сама семья Гордонов – это ассимилировавшаяся в Америке семья еврейских эмигрантов из Европы (впрочем, в самой пьесе об этом ничего не сказано, но по многим признакам это так). Автор перевода стремился по возможности передать эти особенности языка действующих лиц, соблюдая, однако, умеренность. Чрезмерно точное воспроизведение всех оборотов речи в пьесе несомненно затемнило бы ее главное содержание.

³¹ В ранней редакции: *...страховой агент мистер Май.*

³² В ранней редакции далее следовал текст: «Повышенный интерес к ней и особое ее значение в том, что перед нами проходит вереница людей, судьба которых определяется в условиях совершающейся борьбы за народный антифашистский фронт. В этом смысле пьеса первая откликается на такой исторический сдвиг в отношении классовых сил. При этом, позволим себе заметить, пьеса лишена элементов ходульности, она полнокровна».

³³ Ранняя редакция начала предложения: *Сперва показаны.*

³⁴ Ранняя редакция начала предложения: *Всё и все.*

³⁵ Ранняя редакция: *...коллективной борьбы, совместно с пролетариатом.*

³⁶ Ранний вариант – *выхода.*

Гарольд Клермэн

ПРЕДИСЛОВИЕ К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ³⁷

Тема «Потерянного рая» – это «распад мелкой буржуазии». Сказать это, однако, значит сказать мало, поскольку многие современные пьесы представляют отражение или симптомы распада и не преследуют созидательных целей.

Чтобы пояснить это, мы скажем, что мы подразумеваем, когда говорим о «распаде» мелкой буржуазии. Наиболее яркими фактами, характеризующими современное положение мелкой буржуазии, являются, во-первых, экономическая неустойчивость, которая лишает мелкую буржуазию ее былого престижа оплота цивилизации и наполняет ее страхом перехода в класс общества, относительно которого она считала себя выше; во-вторых, мелкая буржуазия все больше осознает, что большинство идеалов, которыми она жила, более не соответствуют окружающей ее действительности. Ущемленный человек из среды мелкой буржуазии начинает чувствовать – «что-то не так». Его охватывает ужасное сознание того, что в условиях современного общества от него уходит все, во что он глубоко верил. Когда он ищет возможности видоизменить свои идеалы, он вынужден либо обратиться к вере, питавшей несбыточные мечты людей прошлого, либо обращаться к обыденщине, созданной коммерческим обманом в радио, кино, дешевой литературе. Верхние классы выработали тонкий механизм распространения этого всеобщего обмана; нижние классы общества лицом к лицу сталкиваются с проблемой борьбы за существование, и сталкиваются так непосредственно, что для них противоречие неизбежно облекается в экономические формы. Тот род мелкой буржуазии, который описан в «Потерянном рае», обитает между верхними и нижними классами – обманутый одними, не знающий других. Ему чужды простейшие факты, образующие жизнь того и другого слоя, – ему остается быть наивным, озадаченным, простертым ниц. Свообразие противоречия, в котором оказывается мелкая буржуазия, вытекает из отсутствия явного «врага» – врага, которого она могла бы узнать и бить. Ее трагедия является следствием того факта, что единственным ее оружием является полная идейная мешанина, уже не соответствующая реальности. Мелкая буржуазия перестает верить созданным ею самой

³⁷ РГАЛИ. – Ф. 656 (Главное управление по контролю за репертуаром и зрелищами при Комитете по делам искусств СНК СССР). – Оп. 3. – Ед. хр. 1955. – Л. 4–7.

ценностям. Создать новые сама она неспособна. Она начинает отчаиваться, заражаться цинизмом, порою мстительным, либо погружается в полудрему – в созерцание былого счастья, возвращается к иллюзиям детства. Постепенно мелкобуржуазная жизнь становится «отдаленной» жизнью, ибо даже реально существуя в настоящем и будучи этим настоящим подавлена, сознанием своим мелкая буржуазия в общем к настоящему не приспособлена. Ее «герои» романтичны и бесплодны, и все они немножко сумасшедшие. Мелкобуржуазная жизнь окутана дымкой тоски.

Клиффорд Одетс – мелкобуржуазный драматург. Он долго жил в этом исчезающем мире, с его угасшими светочами и печальными извращенными формами. Это в его крови, и ему не понадобилось какого-нибудь иностранного литературного влияния, чтобы себя раскрыть. Форма «Потерянного рая», ее то замедленное, то попятное движение, ее крайне простое и часто подавляемое красноречие (ибо скорее комедийные ее свойства, чем монологи, достигают некоего нового риторического эффекта) – ее форма и содержание отображают тот род жизни, те эмоциональные свойства и те деяния, которые портретно характеризуют героев Одета.

Клиффорд Одетс не только обладает энергией, характерной для нашего века, он также принадлежит к поколению, пришедшему к тому, чтобы критически видеть и активно участвовать в повседневной борьбе в нашей культурной и общественной жизни. За последние пять лет он ближе всех был актерам и людям искусства, искавшим такого жизненного пути, который позволил бы им не только попросту «существовать», но дал бы свободу действия их разуму и знаниям в организациях, способных внести какой-то созидательный порядок в хаос жизни искусства и общественной жизни... Другими словами, подобно тому, как теплота и субъективная нежность, насквозь пронизывающие «Потерянный рай», могут быть прослежены к кровным связям автора с мелкой буржуазией, точно так же его способность оценивать своих героев объективно, представлять их под определенным углом зрения, вытекает из его нового окружения и новой ориентации в таких коллективах, как Групповой театр.

«Потерянный рай» – это не «натуралистический» труд о мелкобуржуазной жизни. Пьеса, например, не связана с традицией таких вещей, как пьесы Джорджа Келли, «Представление» или «Жена Крейга». «Потерянный рай» – это поэтическая пьеса не в духе чеховских шедевров, с которыми ее сравнивают (это сходство, хотя и яркое, но поверхностное, и останавливаться на нем – это значит проявлять любовь к литературной болтовне, а не понимание эволюции американского

художника в связи с родившей его средой). «Потерянный рай» – это поэтическая пьеса в том смысле, что точка зрения автора создает типы, которые действительно символичны в полном понимании этого слова. (Хотя чеховские типы «универсальны», они всегда постижимы как индивидуальности). Мы могли бы обратиться к Лео Гордону, который явно представляет либеральную мелкую буржуазию, и Гасу Майклзу, в котором сочетаются маленький лавочник и скрытый лирик, к человеку, осужденному потому, что он вечный мечтатель, постоянно гонящийся за буржуазной респектабельностью. Но поглядите на Джюли Гордона, мечтающего нажать богатство на бирже в то время, как он поражен сонной болезнью. Разве не олицетворяет он внешне нормального капитализма, который умирает, сам того не сознавая? Или Сэм Кац – символ капитализма, неспособного, несмотря на всю свою «добрую волю» и напряженную энергию, покончить с собственными противоречиями. Пэрл Гордон – индивидуалистический художник, девушка, пытающаяся отгородиться от мира, который не хочет жить согласно «идеалу». Кюпи – агрессивный эгоист, пытающийся бить мир собственными его средствами и постепенно накапливающий в себе огромную зависть к ценностям, им же самим презираемым; Бен Гордон – дитя путанных идеалов, который не может больше питать к себе уважения. Почти единственным типом практического человека в игре является Клара Гордон. Мистер Пайк, истопник, более абстрактен, чем другие. Он не коммунист или какой-нибудь сознательный революционер. Он полон какого-то болезненного и неумирающего протеста американской души.

В то время как события в «Потерянном рае» трагичны и преобладает настроение несчастья, ошибочно будет думать, что пьеса мрачная или депрессивная. Любовь автора к своим героям (даже к отрицательным), его глубокая физическая привязанность к мелкобуржуазному раю придает игре легкую и постоянную приподнятость. Более того, мы вскоре убеждаемся, что все герои имеют общую черту: все они хотят «заклечь мир в свои объятия». Все они разделяют глубокое желание найти нечто существенное – нечто, на что можно положиться в их нереальном, топком мире. Люди «Потерянного рая» отчаянно мечтают, но все они любят, и потому мы любим их.

Мы чувствуем – они достойны того, чтобы их спасти. Если об этой пьесе можно сказать, что в ней заложен сюжет, то заключается он в том, что происходит эволюция хорошего человека от состояния беспомощного замешательства к тому моменту, когда он, лишенный всех материальных благ и прежних иллюзий, отвергает нигилизм

циничного бродяги и видит, что собственная его позиция среди обездоленных может быть началом нового самопознания, в условиях, которые свойственны миллионам обездоленных, образующих основное явление в данный период нашей истории. Конец пьесы является прологом. Но именно конец пьесы с ее сознательным утверждением человека, с ее перстом, указывающем на будущее, ведет нас к пониманию ее основного порока. Конец раскрывает прогрессивное, поступательное движение – переход героя (не говоря уже о его стремлении к новому общественному строю) на новую ступень существования. И вот, драматизируя этот процесс роста, автор остается еще неуверенным и схематичным. Пока еще его творческий ум, главным образом, лирический. Он способен, главным образом, сформулировать *качество* героев. Ему гораздо лучше дается понимание того, каков мелкобуржуазный строй жизни, чем умение определить, почему эта жизнь именно такая. Глубоко свойственные пьесе социальные мотивы, – часто формулированные *словами*, – раскрываются скорее в виде обертона или тенденции, чем в виде неизбежной драматической развязки, логически вытекающей из ясных элементов интриги. Клиффорд Одетс – поэт распадающейся мелкой буржуазии, с революционными порывами и убеждениями. Он еще незрелый драматург нового мира или нового сознания.

Однако указать на этот серьезный пробел – еще не значит оспорить ценность уже сделанного. Еще не была написана пьеса о современной американской мелкой буржуазии, которой были бы так свойственны творческая фантазия, честность, чувствительность, глубина и красота, как они свойственны «Потерянному раю». Едва ли кто-нибудь когда-нибудь даже пытался написать такую пьесу. Эта пьеса одинаково далека и от мелочного реализма, и от «леваческой» фразеологии. Это игра, которая пытается быть правдивой в натуралистическом смысле и воспринимаемой в художественном. Несмотря на некоторые недостатки со стороны вкуса и грубости со стороны техники, пьеса имеет форму, и эта форма в основе своей не чеховская, по содержанию и по жизненному ощущению она стоит выше любой другой американской драматургической работы. Она театральна и правдива, она нежна и зрела; она индивидуальна и в то же время выражает какую-то кульминационную точку в нашей современной жизни. Вот почему я думаю, что это одна из шести или семи действительно ценных современных американских пьес. Подчеркивать ее недостатки или сомневаться в ее ценности с точки зрения конечных целей – это значит мешать пониманию непосредственной обстановки американской жизни и американского театра.

Протокол № 140

**«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ». КЛИФФОРД ОДЕТС.
ПЕРЕВОД С АМЕРИКАНСКОГО Т. ДАВЫДОВА И ГУРЕВИЧА.
ПЬЕСА В 3-Х ДЕЙСТВ. 82 СТР.³⁸**

Поступила от Репертуарного сектора ВКИ.

Предварительный контроль

Политдиректор: Шерешевская.

ТЕМА. О положении мелкой буржуазии в условиях экономической неустойчивости³⁹ капитализма в Америке.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОТЗЫВ. Пьеса показывает разорение мелкобуржуазной семьи Гордон и ее идейное перевооружение.

Действие происходит в Америке в период разгара кризиса 1929–1935 гг.

Лео Гордон – мелкий фабрикант, сентиментальный человек, в котором удары кризиса вызывают оппозиционные настроения⁴⁰. Былое благополучие Лео поколебнулось от первых ударов кризиса.

Сын его Бен – недавний спортсмен-призер, выдохшийся как таковой в условиях кризиса, не находит работу и не может прокормить свою жену. Жених дочери Лео Феликс – скрипач, в поисках работы покидает Америку. Он вынужден навсегда расстаться со своей невестой. Фабрика Лео Гордона закрывается в процессе кризиса. Компаньон его Сэм Кац, алчный по натуре, предвидя предстоящий крах, обворовывает Лео Гордона. Друг детства Бена Кюпи («Младенец»), не найдя для себя другого пути, становится бандитом и увлекает за собой Бена, который проваливается на первом же деле и погибает.

В семье Гордона наступает полный крах. Имущество Гордона продается с молотка. В семье Гордона полное опустошение. Лишенный материальных благ и прежних иллюзий, Лео Гордон от расплывчатых понятий справедливости, чувства братства с обездоленными доходит до понимания, хотя

³⁸ РГАЛИ. – Ф. 656 (Главное управление по контролю за репертуаром и зрелищами при Комитете по делам искусств СНК СССР). – Оп. 3. – Ед. хр. 1955. – Л. 12–13.

³⁹ В первоначальной редакции: *...в условиях неустойчивости.*

⁴⁰ Ранний вариант: *...человек, которого удары кризиса толкают к революционным настроениям.*

еще не совсем ясно, смысла⁴¹ коллективной борьбы против капиталистической системы.

Выведенная в пьесе мелкобуржуазная семья Гордона и окружающие ее люди характеризуют⁴² положение мелкой буржуазии в условиях экономической неустойчивости капитализма в Америке.

Автору удалось в основном показать жизнь мелкой буржуазии. Пьеса, однако, не раскрывает, почему эта жизнь именно такая, и это принижает⁴³ замысел ее.

Переход героя на новую ступень сознания драматически сделан слабо, схематично, а поэтому неубедительно. Однако несмотря на это считаю⁴⁴, что пьеса, написанная американским драматургом и рисующая распад мелкой буржуазии в условиях неустойчивости капитализма, интересна и заслуживает внимания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИТРЕДАКТОРА. Считала бы целесообразным послать пьесу на консультацию в части качества перевода.

Политредактор ГУРК Шерешевская⁴⁵.

Список использованных источников и литературы

1. Одетс К. В ожидании Лефти / Пер. Н. Минц. – М.: Цедрам, 1935. – 22 с.
2. Одетс К. Ждут Лефти (Смерть не конец) = Смерть не конец / Обр. драмы и ориг. 3 акт Г. Вечора, пер. Б. Гомбард. – М.: Цедрам, 1936. – 30 с.
3. Одетс К. Ждут Лефти / Обр. Г. Вечора по пер. Б. Гомбард. – М.: Цедрам, 1935. – 29 с.
4. Одетс К. Золотой мальчик / Пер. Р. Райт. – М., Л.: Искусство, 1940. – 84 с.
5. Одетс К. Эрна и Джо / Обр. Г. Вечора по пер. Б. Гомбард. – М.: Цедрам, 1935. – 5 с.
6. Одетс К. Потерянный рай (Отрывок из пьесы «Paradise Lost») / Пер. С. Гуревича // За рубежом. – 1936. – № 33. – С. 764–765.
7. Фрадкин В. Дело Кольцова. – М.: Вагриус, 2002. – 350 с.
8. Марков П.А. В Художественном театре: Книга завлита. – М.: ВТО, 1976. – 607 с.

⁴¹ В первоначальной редакции: *...хотя еще не совсем четкого смысла.*

⁴² В ранней редакции: *...раскрывают и характеризуют.*

⁴³ В ранней редакции – *ослабляет.*

⁴⁴ Ранний вариант начала предложения (изначально выделенного в отдельный абзац): *При всех этих условиях считаю.*

⁴⁵ Ниже имеются рукописные визы: «Направить в секцию переводчиков драмсекции ССП. 8.III.39»; «Разрешить» с датами 8.IV.39 г. и 13.IV.39 г.